

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Green Infrastructure establishment for sustainable olive orchards - The case of LIFE IGIC project.....	4
GI-elements establishment.....	6
Planting of aromatic, medicinal plants and fruit-bearing trees.....	6
Establishment of stone refugia	7
Establishment of brush piles.....	8
Establishment of water ponds.....	9
Agroecological - Sustainable farming methods application	9
Olive tree canopy and pruning residues management.	9
Soil and spontaneous vegetation management	10
Agroecological nutrient and fertilizer management.....	12
Agroecological irrigation water management.....	12
Agroecological plant protection.....	13
Εφαρμογή Πράσινων Υποδομών για Βιώσιμους Ελαιώνες - Η περίπτωση του έργου LIFE IGIC	15
Εγκατάσταση στοιχείων Πράσινων Υποδομών (ΠΥ).....	17
Φύτευση αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και καρποφόρων δέντρων	17
Εγκατάσταση καταφυγίων από πέτρες.....	19
Εγκατάσταση σωρών από κλαδιά	20
Εγκατάσταση τεχνητών μικρών δεξαμενών νερού (ποτιστρών / νερόλακκων).....	21
Εφαρμογή αγροοικολογικών και αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών.....	21
Διαχείριση κόμης ελαιοδέντρων και υπολειμμάτων κλαδέματος.....	22
Διαχείριση εδάφους και αυτοφυούς βλάστησης.....	22
Αγροοικολογική διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και λιπασμάτων	24
Αγροοικολογική διαχείριση αρδευτικού νερού.....	25
Αγροοικολογική φυτοπροστασία.....	25
Establecimiento de una infraestructura verde para huertos de olivos sostenibles - El caso del proyecto LIFE IGIC.....	28
Establecimiento de elementos de GI.....	30
Plantación de plantas aromáticas, medicinales y árboles frutales.....	30
Creación de refugios de piedra	31

Creación de montones de maleza	32
Creación de estanques de agua.....	33
Agroecológica: aplicación de métodos de cultivo sostenibles.....	34
Gestión del dosel del olivo y de los residuos de poda	34
Gestión del suelo y de la vegetación espontánea	35
Gestión agroecológica de nutrientes y fertilizantes	36
Gestión agroecológica del agua de riego	37
Protección fitosanitaria agroecológica	37
Uspostava zelene infrastrukture za održive maslinike - Primjer projekta LIFE IGIC.....	40
Uvođenje elemenata zelene infrastrukture.....	42
Sadnja voćaka, aromatičnog i ljekovitog bilja	42
Postavljanje kamenitih utočišta	43
Postavljanje utočišta od granja	44
Postavljanje bara	45
Primjena agroekoloških metoda – metoda održive poljoprivrede.....	45
Upravljanje krošnjama i zbrinjavanjem ostataka rezidbe maslina.....	45
Upravljanje tlom i spontanom vegetacijom	46
Agroekološko upravljanje hranjivim tvarima i gnojivima	48
Agroekološko upravljanje vodom za navodnjavanje	48
Agroekološka zaštita bilja	49
Mise en place d'infrastructures vertes pour des oliveraies durables - Le cas du projet LIFE IGIC.....	51
Intégration d'éléments d'infrastructures vertes	53
Plantation de plantes aromatiques, médicinales et d'arbres fruitiers	53
Création de refuges en pierre	54
Création de tas de branchages	55
Création de bassins d'eau	56
Application de méthodes agricoles agro-écologiques et durables	57
Gestion de la canopée des oliviers et des résidus de taille.....	57
Gestion du sol et de la végétation spontanée.....	58
Gestion agro-écologique des nutriments et des engrais	59
Gestion agro-écologique de l'eau d'irrigation	60

Protection agro-écologique des végétaux.....	60
Realizzare infrastrutture verdi per oliveti sostenibili - Il caso del progetto LIFE IGIC.....	63
Creazione degli elementi delle GI	65
Piantare specie aromatiche, medicinali e alberi da frutto.....	65
Creazione di rifugi di pietre	66
Creazione di mucchi di ramaglie.....	67
Creazione di piccoli stagni.....	68
Applicazione di metodi di agricoltura agroecologica e sostenibile	69
Gestione della chioma degli olivi e dei residui di potatura	69
Gestione del suolo e della vegetazione spontanea	70
Gestione agroecologica dei nutrienti e dei fertilizzanti	71
Gestione agroecologica dell'acqua per l'irrigazione	72
Protezione fitosanitaria agroecologica	72
Criação de infraestruturas verdes para olivais sustentáveis - O caso do projeto LIFE IGIC	75
Estabelecimento de elementos de IV.....	77
Plantação de plantas aromáticas, medicinais e de árvores de fruto	77
Implantação de refúgios de pedra	78
Criação de pilhas de material lenhoso	79
Criação de charcas	80
Agroecológico - Aplicação de métodos agrícolas sustentáveis	81
Gestão da copa da oliveira e dos resíduos da poda.....	81
Gestão dos solos e da vegetação espontânea	81
Gestão agroecológica de nutrientes e fertilizantes.....	83
Gestão agroecológica da água de rega	84
Proteção vegetal agroecológica.....	84

Green Infrastructure establishment for sustainable olive orchards - The case of LIFE IGIC project

*Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis,
Nikolaos Volakakis*
ekabourakis@hmu.gr

Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean
University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Green Infrastructure (GI) is defined as “a strategically planned network of natural and semi-natural areas, along with other environmental features, designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services” (European Commission, 2013). The implementation of Green Infrastructure (GI) —also referred to as Ecological Infrastructure— in agroecosystems, along with the application of agroecological farming practices in olive orchards and other perennial crops, has been proposed as a promising strategy to enhance biodiversity and sustainability, counteract the negative impacts of intensive management, and improve resilience and adaptation to climate change (Kabourakis, 1999; Cramer et al., 2018; MAES et al., 2018).

In olive orchards, GI consists of both natural and constructed elements (GI components), such as aromatic, medicinal, and fruit-bearing plants, water ponds, and stone or brush refuges, as well as the application of sustainable agroecological farming practices (Figure 1). These practices include optimal canopy management (e.g., pruning and recycling of pruning residues), agroecological soil management (e.g., minimal tillage and use of cover crops), nutrient and fertilizer management, irrigation water management, and plant protection strategies.

Figure 1. Elements of a Green Infrastructure in an olive orchard (© Source: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Green Infrastructure (GI) provides numerous agroecosystem, environmental, and human benefits, collectively referred to as agroecosystem services. These include biodiversity conservation, improved soil fertility and health, reduced soil erosion and nutrient leaching, pest regulation, wind protection, runoff reduction and control, decreased contamination of surface and groundwater, and support for processes such as nitrogen assimilation, nitrification, and decomposition. Additionally, GI can lower labor and farming costs while enhancing the economic profitability and environmental value of olive orchards. By increasing the availability of habitats that offer shelter, food, and breeding grounds for various animal species—including arthropods, birds, reptiles, mammals, and amphibians—GI also delivers biodiversity-related benefits. These include natural pest and disease control, pollination, protection and enhancement of flora and fauna populations that depend on agricultural land for survival and reproduction, and improved connectivity between farmland and adjacent natural areas (e.g., NATURA 2000 sites) through the creation of green corridors and patches that facilitate species movement and dispersal.

Within the framework of the LIFE IGIC project, the establishment of GI led to increased populations of aromatic plants, shrubs, and fruit-bearing trees, as well as enhanced populations of wild functional flora and fauna in olive orchards. In total, 270 plant species, 18 gastropod species, 9 mammal species, 3 reptile species, and 16 arthropod taxa—including many functional species such as parasitoids (*Psytalia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) and predators (e.g., *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*)—were recorded in the LIFE IGIC pilot orchards.

Sustainable farming practices implemented in the project included minimum tillage, soil cover use, pruning residue recycling, green manuring, and sustainable irrigation, fertilization, and plant protection management. The establishment of GI improved the resilience of olive orchards to climate change, reduced greenhouse gas emissions, and enhanced soil fertility and tree nutrition. It also contributed to the preservation and enhancement of the agricultural landscape in the project area. Moreover, the project raised awareness and educated rural stakeholders, policymakers, and the general public through educational and outreach events. It also developed a Decision Support Tool (DST) for assessing GI implementation in olive orchards. Finally, the project created a certification standard for olive products and a prototype for agroecotourism activities that incorporate Green Infrastructure. Further information is available on the LIFE IGIC project website (www.lifeigic.eu) and in the project video (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

GI-elements establishment

The LIFE IGIC project established Green Infrastructure (GI) in pilot olive orchards located in the Messara Valley (southern Crete, Greece). Based on the project's outcomes, the following technical guidelines were developed to support the successful implementation of GI in olive orchards:

Planting of aromatic, medicinal plants and fruit-bearing trees

Suggested practice: Plant aromatic, medicinal, and fruit-bearing trees and shrubs (see Figure 2).

Instructions:

- A key requirement for establishing trees and shrubs is access to irrigation water during the initial growth phase. Therefore, planting locations should be selected near irrigation sources. During the first few years, plants must be regularly irrigated and maintained according to species-specific and weather-related needs.
- Planting can be done along the margins of olive orchards. If GI-supporting trees and shrubs are planted within the orchard, their placement should avoid interfering with annual field operations (e.g., pruning, harvesting) or machinery movement.
- Proper fencing is necessary to protect young plants from free-ranging grazing animals.

Technical characteristics: The number suggested is 100 – 400 aromatic plants/hectare or 30 - 100 trees/hectare or a combination of both.

Plant species that are suggested to be established as GI elements include aromatic and medicinal plants: sticky fleabane (*Dittrichia viscosa*), Cretan savory (*Satureja thymbra*), wild oregano (*Origanum onites*), dittany (*Origanum dictamnus*), Mediterranean thymus (*Thymbra capitata*), three-lobed sage (*Salvia fruticosa*), rosemary (*Rosmarinus officinalis*), French lavender (*Lavandula stoechas*) and fruit trees and shrubs, such as: lentisk (*Pistacia*

lentiscus), Cretan ebony (*Ebenus cretica*), spiny broom (*Calicotome villosa*), Spanish broom (*Spartium junceum*), tree medick (*Medicago arborea*), wild almond (*Amygdalus webbii*), almond-leaved pear (*Pyrus amygdaliformis*), pomegranate (*Punica granatum*), cypress tree (*Cupressus sempervirens*) and small-flowered tamarisk (*Tamarix parviflora*).

The detailed list of the supporting GI species planted in the LIFE IGIC project is available online on the DST tool ([Green Infrastructure in Olive orchards](#)).

Figure 2: GI-plantation establishment (© Source: LOVAPS Lab – HMU)

Establishment of stone refugia

Suggested practice: Establishment of stone refugia (Figure 3).

Instructions: Stone refugia should be placed in locations that provide functional microhabitats for target fauna species while avoiding interference with olive tree and soil management practices (e.g., harvesting, pruning residue handling, fertilization). The size and placement of stone elements may vary depending on orchard topography and machinery access.

Technicalities: Stone refugia can be rectangular, circular, or any other shape. A recommended size is approximately 1 meter in height and 2 meters in base diameter for stability. Metal mesh, wire, and nails can be used to reinforce the structure. Mesh covering is advised to prevent human disturbance, such as stone removal or snail foraging.

Figure 3: Example of stone refugia established in the framework of LIFE IGIC project (© Source: LOVAPS Lab – HMU)

Establishment of brush piles

Suggested practice: Establishment of brush piles (wooden branches and trunks) (Figure 4).

Instructions and technicalities

Brush piles can be placed both at the edges and within olive orchards. A minimum of 2 piles per hectare is recommended, with an optimal density of at least 5 per hectare. Materials can be sourced from within the orchard, such as pruning residues and branches. Metal wire can be used to stabilize the piles and prevent damage or displacement. To enhance their ecological function, brush piles should include features such as nesting holes in trunks and tightly packed branches to improve habitat quality. Piles located between olive trees may be mulched during the harvest and soil management period (typically October–January) to avoid interference with operations or during high wildfire risk periods, in accordance with civil protection guidelines. Outside of these periods, the piles should remain in place year-round.

Figure 4: Brush pile refugio in the framework of LIFE IGIC project (© Source: LOVAPS Lab – HMU)

Establishment of water ponds

Suggested practice: Establishment of artificial water ponds (Figure 5).

Instructions and technical specifications

A reliable irrigation water source is essential for refilling the ponds. Therefore, ponds should be located near irrigation infrastructure (e.g., network pipes). A density of 1–2 ponds per hectare is considered sufficient. Ideally, ponds should be placed under olive tree canopies to reduce evaporation and near other GI elements such as brush or stone refugia. Construction involves digging a small hole with a maximum depth of 1 meter and a shallow section of 30–40 cm, with a total volume of about 1 cubic meter. Waterproof PVC basins (1 m long × 0.3 m wide × 30 cm deep) can be installed. Stones and wooden logs should be placed inside to provide escape routes for animals that may fall in. Permanent concrete structures should be avoided, as they may hinder farming operations like harvesting. Ponds should be refilled during summer and cleaned monthly to prevent water stagnation.

Figure 5: Establishment of water ponds in olive orchards in the framework of LIFE IGIC project (© Source: LOVAPS Lab – HMU)

Agroecological - Sustainable farming methods application

The application of agroecological and sustainable farming methods is a core component of GI in olive orchards and is essential for its effective implementation. The LIFE IGIC project proposed and applied the following practices.

Olive tree canopy and pruning residues management.

Suggested practice: Conduct systematic annual, early-season pruning of olive trees, followed by shredding and incorporation of pruning residues into the soil (Figure 6).

Instructions: Dense canopy growth should be pruned by removing vigorous shoots and those that block sunlight, to ensure adequate light penetration and air circulation. Trees that have produced heavily in the previous season or have not been properly pruned for a long time should be prioritized. All infected or dry shoots must be removed. Instead of

burning, pruning residues should be shredded using a mulching machine and returned to the soil as organic matter.

Figure 6: Mulching and incorporation of pruning residues (© Source: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Soil and spontaneous vegetation management

Soil in olive orchards should remain covered for as long as possible—especially during the rainy season—either with vegetation or plant debris. It is also recommended to protect and/or create uncultivated habitats (biotopes) within olive orchards, particularly in large areas with a monoculture of olive trees.

Suggested practice 1: Minimum soil tillage

Instructions: Apply minimal soil disturbance using appropriate tools to reduce erosion and compaction. If tillage is necessary, it should be shallow (10–15 cm) and performed with tools such as a chisel plough-type cultivator (which does not invert the soil) or a disc harrow.

Suggested practice 2: Application of cover crops, companion crops and green manuring (Figure 7).

Sow a mix of legume and grass species at the beginning of the rainy season (e.g., *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Incorporate the biomass into the soil during legume flowering for green manuring. Companion crops such as legumes and cereals help improve soil fertility and structure.

Figure 7. Use of cover crops and mulching (© Source: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Suggested practice 3: Retention of spontaneous flora as groundcover and mowing (Figure 8).

Maintain spontaneous vegetation as ground cover and mow it before olive tree flowering. Leave it undisturbed for the rest of the year, except during high wildfire risk periods, when mowing should follow civil protection guidelines.

Figure 8: Left: Spontaneous flora soil cover; Right: Mowing of spontaneous flora (© Source E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Suggested practice 4: Uncultivated hedge strips of spontaneous flora and GI-plantations (Figure 9).

Maintain uncultivated hedge strips or biotopes within or along the edges of olive orchards year-round. These are especially important in orchards adjacent to human settlements, industrial zones, roads, or intensively managed farmland.

Figure 9: Buffer strip comprised by GI-supporting species and spontaneous flora on the sides of olive orchards (© Source E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Agroecological nutrient and fertilizer management

Suggested practice: Rational use and minimization of synthetic chemical inputs and use of organic fertilizers (Figure 10).

Instructions: Apply balanced fertilization annually or biennially, depending on orchard management, soil properties, tree nutritional status, and weather conditions. Use organic fertilizers such as animal or green manure and natural minerals to enhance soil fertility through slow nutrient release and improved tree nutrition.

Figure 10: Organic fertiliser (animal manure) application (© Source, LOVAPS Lab – HMU)

Agroecological irrigation water management

Suggested practice: Water harvest and efficient irrigation water methods according to the requirements of the olive trees and the soil.

Instructions: Harvest water using minimal tillage and contour-following techniques in sloped orchards. Maintain ground cover to support water retention. Use efficient irrigation

systems such as drip irrigation, ensuring even water distribution across the orchard. Maintain the irrigation network to prevent leaks. Irrigation should preferably occur in the early morning or late afternoon.

Agroecological plant protection

Suggested practice: Minimize synthetic chemical pesticide use and apply plant protection products rationally. Promote natural enemies and prevent pest and disease outbreaks.

Instructions: Use plant protection products only when necessary, with minimum use of synthetic chemical pesticides and in accordance with monitoring and official guidelines. Prioritize biological control methods using natural predators and parasitoids (beneficial insects). Prevention is key. Use attract-and-kill traps to manage olive fruit fly populations (Figure 11).

Figure 11: Right: MacPhail trap for olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) monitoring - Left: Attract and kill trap in an olive orchard (© Source E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Conclusion

In conclusion, integrating Green Infrastructure (GI) into olive orchards enhances climate resilience, protects natural resources and biodiversity, improves environmental performance, and supports the delivery of multiple agroecosystem services. GI includes physical elements (plantations, stone refugia, brush piles, artificial water ponds) and the application of agroecological and sustainable farming practices (canopy management, pruning residue recycling, minimal tillage, agroecological ground cover, irrigation, nutrient and fertilizer, and plant protection management). Projects like LIFE IGIC provide valuable guidance and technical details for successful GI implementation in olive orchards. However, further research across broader contexts and geographic regions is needed to deepen understanding and expand the application of GI in olive orchards and other perennial fruit crops.

Bibliography and resources

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11
4. Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

Εφαρμογή Πράσινων Υποδομών για Βιώσιμους Ελαιώνες - Η περίπτωση του έργου LIFE IGIC

*Εμμανουήλ Καμπουράκης,
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αντώνιος Λουλάκης, Ιωάννης Χασουράκης, , Νικόλαος Βολακάκης,
Δημήτριος Κολλάρος
ekabourakis@hmu.gr*

Εργαστήριο Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής (ΕΑΣΑΠ), Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Κρήτη

Ως Πράσινες Υποδομές (ΠΥ/GI) ορίζεται «ένα στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών, μαζί με άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που έχουν σχεδιαστεί και υφίστανται διαχείριση ώστε να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Η εφαρμογή των Πράσινων Υποδομών (ΠΥ), γνωστών επίσης και ως Οικολογικών Υποδομών σε αγροοικοσυστήματα, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών σε ελαιώνες και άλλες πολυετείς καλλιέργειες, έχει προταθεί ως μια υποσχόμενη στρατηγική για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας, την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της εντατικής διαχείρισης και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Kabourakis, 1999; Cramer et al., 2018; MAES et al., 2018).

Στους ελαιώνες, οι ΠΥ περιλαμβάνουν τόσο φυσικά όσο και τεχνητά στοιχεία (GI elements), όπως αρωματικά, φαρμακευτικά και καρποφόρα φυτά αφενός, λιμνούλες νερού, καθώς και πετροσωρούς και κλαδοσωρούς αφετέρου, που λειτουργούν ως καταφύγια (Εικόνα 1). Επιπλέον, οι ΠΥ περιλαμβάνουν την εφαρμογή αειφόρων αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν τη βέλτιστη διαχείριση της κόμης (π.χ. κλάδεμα και ανακύκλωση των κλαδευμάτων), την αγροοικολογική διαχείριση του εδάφους (π.χ. ελάχιστη άροση και χρήση καλλιεργειών κάλυψης), τη διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και λιπασμάτων, τη διαχείριση του αρδευτικού νερού και στρατηγικές φυτοπροστασίας.

Εικόνα 1. Στοιχεία Πράσινων Υποδομών σε ελαιώνα (© Πηγή φωτογραφίας: Ε. Καμπουράκης, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Οι Πράσινες Υποδομές (ΠΥ) προσφέρουν πολυάριθμα οφέλη για τα αγροοικοσυστήματα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τα οποία συνολικά αναφέρονται ως αγροοικοσυστημικές υπηρεσίες. Αυτά περιλαμβάνουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της γονιμότητας και της υγείας του εδάφους, τη μείωση τόσο της διάβρωσης του εδάφους όσο και της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων, τη ρύθμιση των πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών, την προστασία από τον άνεμο, τον περιορισμό και τον έλεγχο της απορροής και τη μείωση της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επιπλέον ενισχύουν διάφορες βιολογικές διεργασίες όπως η δέσμευση αζώτου, η νιτροποίηση και η αποσύνθεση. Επιπλέον, οι ΠΥ μπορεί να μειώσουν τις απαιτήσεις σε εργασία και το κόστος καλλιέργειας, ενώ ενισχύουν την οικονομική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των ελαιώνων. Μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας ενδιαιτημάτων που προσφέρουν καταφύγιο, τροφή και χώρους αναπαραγωγής για διάφορα ζωικά είδη—όπως αρθρώποδα, πτηνά, ερπετά, θηλαστικά και αμφίβια, οι Πράσινες Υποδομές (ΠΥ) προσφέρουν σημαντικά οφέλη που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν τη φυσική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, καθώς και την επικονίαση. Επιπλέον, συμβάλλουν στην προστασία και την ενίσχυση πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας, οι οποίοι εξαρτώνται από τη γεωργική γη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Οι ΠΥ συνεισφέρουν επίσης στη βελτίωση της οικολογικής συνδεσιμότητας μεταξύ των γεωργικών εκτάσεων και των γειτονικών φυσικών περιοχών, όπως είναι οι περιοχές NATURA 2000. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας πράσινων διαδρόμων και νησίδων, που διευκολύνουν την κίνηση και τη διασπορά των ειδών.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC, η εγκατάσταση ΠΥ οδήγησε σε αύξηση των πληθυσμών των αρωματικών φυτών, θάμνων και καρποφόρων δέντρων (μέσω φύτευσης), καθώς και

σε ενίσχυση των πληθυσμών ειδών της αυτοφυούς λειτουργικής χλωρίδας και πανίδας στους ελαιώνες. Συνολικά, καταγράφηκαν 270 είδη φυτών, 18 είδη γαστεροπόδων, 9 είδη θηλαστικών, 3 είδη ερπετών και 16 ταξινομικές ομάδες αρθροπόδων, συμπεριλαμβανομένων πολλών λειτουργικών ειδών, όπως παρασιτοειδή (*Psytallia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) και αρπακτικά (π.χ. *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*), στους πιλοτικούς ελαιώνες του έργου LIFE IGIC.

Οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου περιελάμβαναν την ελάχιστη άρωση, τη χρήση καλλιεργειών κάλυψης του εδάφους, την ανακύκλωση των υπολειμμάτων κλαδέματος, την εφαρμογή χλωρής λίπανσης, καθώς και βιώσιμη διαχείριση της άρδευσης, της λίπανσης και της φυτοπροστασίας. Η εγκατάσταση των Πράσινων Υποδομών ενίσχυσε την ανθεκτικότητα των ελαιώνων στην κλιματική αλλαγή, μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωσε τη γονιμότητα του εδάφους και τη θρέψη των δέντρων. Επίσης, συνέβαλε στη διατήρηση και ανάδειξη του γεωργικού τοπίου στην περιοχή του έργου. Περαιτέρω, το έργο ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε αγροτικούς φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό μέσα από εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις. Ακόμα, μέσω του έργου αναπτύχθηκε ένα Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Tool – DST, <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>) για την αξιολόγηση της εφαρμογής των Πράσινων Υποδομών στους ελαιώνες. Τέλος, το έργο δημιούργησε ένα πρότυπο πιστοποίησης για ελαιοκομικά προϊόντα και ένα πρότυπο για αγροοικοτουριστικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν τις Πράσινες Υποδομές. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) και στο βίντεο του έργου (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

Εγκατάσταση στοιχείων Πράσινων Υποδομών (ΠΥ)

Το έργο LIFE IGIC εγκατέστησε Πράσινες Υποδομές (ΠΥ) σε πιλοτικούς ελαιώνες που βρίσκονται στην πεδιάδα της Μεσσαράς (νότια Κρήτη). Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, αναπτύχθηκαν οι παρακάτω τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη της επιτυχημένης εφαρμογής ΠΥ σε ελαιώνες:

Φύτευση αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και καρποφόρων δέντρων

Προτεινόμενη πρακτική: Φύτευση αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών, καθώς και καρποφόρων δέντρων και θάμνων (Εικόνα 2).

Οδηγίες:

- Βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση - φύτευση δέντρων και θάμνων είναι η πρόσβαση σε αρδευτικό νερό, ιδίως κατά την εγκατάσταση και αρχική ανάπτυξη των φυτών.
Για τον λόγο αυτό, οι θέσεις φύτευσης συνιστάται να επιλέγονται κοντά σε

αρδευτικό δίκτυο ή σε θέσεις που υπάρχει δυνατότητα άρδευσης. Κατά τα πρώτα χρόνια, τα φυτά πρέπει να αρδεύονται κατά την περίοδο του θέρους με βάση τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες κάθε είδους.

- Η φύτευση μπορεί να γίνεται περιφερειακά, κατά μήκος των ορίων του ελαιώνα. Σε περίπτωση που οι φυτεύσεις που υποστηρίζουν τις ΠΥ γίνουν εντός του ελαιώνα, η θέση τους θα πρέπει να μην παρεμποδίζει τις ετήσιες γεωργικές εργασίες (π.χ. κλάδεμα, συγκομιδή) ή την πρόσβαση - χρήση των γεωργικών μηχανημάτων.
- Συνιστάται η περίφραξη για την προστασία των νεαρών φυτών από ανεξέλεγκτη βόσκηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο προτεινόμενος αριθμός είναι 100 – 400 αρωματικά φυτά ανά εκτάριο (10-40/στρέμμα) ή 30 – 100 δέντρα ανά εκτάριο (3-10/στρέμμα) ή ένας συνδυασμός των δύο.

Προτεινόμενα είδη φυτών για εγκατάσταση ως στοιχεία ΠΥ (GI elements) περιλαμβάνουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: Ακονυζιά (Διτριχία η ιξώδης) (*Dittrichia viscosa*), Θρούμπι Κρήτης (*Satureja thymbra*), Άγρια ρίγανη (*Origanum onites*), Δίκταμο (*Origanum dictamnus*), Θυμάρι (*Thymbra capitata*), Φασκομηλιά (*Salvia fruticosa*), Δεντρολίβανο (Αρισμαρί) (*Rosmarinus officinalis*), Λεβάντα (*Lavandula stoechas*). Καρποφόρα δέντρα και θάμνοι: Σχίνος (*Pistacia lentiscus*), Έβενος Κρήτης (Πλουμί) (*Ebenus cretica*), Ασπάλαθος (*Calicotome villosa*), Σπάρτο (*Spartium junceum*), Δενδρώδης μηδική (*Medicago arborea*), Αγριοαμυγδαλιά (*Amygdalus webbii*), Απιδέα η αμυγδαλόμορφος ή γκορτσιά (*Pyrus amygdaliformis*), Ροδιά (*Punica granatum*), Κυπαρίσις (*Cupressus sempervirens*), Αλμυρίκι ή Κρητικό αλμυρίκι (*Tamarix parviflora*)

Η αναλυτική λίστα με τα είδη που υποστηρίζουν τις Πράσινες Υποδομές και φυτεύτηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω του εργαλείου DST ([Green Infrastructure in Olive orchards](#)).

Εικόνα 2: Φύτευση – εγκατάσταση ΠΥ (© Πηγή φωτογραφίας: Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ).

Εγκατάσταση καταφυγίων από πέτρες

Προτεινόμενη πρακτική: Δημιουργία καταφυγίων από πέτρες (Εικόνα 3).

Οδηγίες: Τα πέτρινα καταφύγια πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που προσφέρουν λειτουργικά μικροενδιαιτήματα για στοχευμένα είδη πανίδας, χωρίς να παρεμποδίζουν τις πρακτικές διαχείρισης των ελαιόδεντρων και του εδάφους (π.χ. συγκομιδή, κλάδεμα, λίπανση). Το μέγεθος και η τοποθέτηση των στοιχείων αυτών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοπογραφία του ελαιώνα και την ανάγκες των μηχανημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα πέτρινα καταφύγια μπορούν να έχουν ορθογώνιο, κυκλικό ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Ο ελάχιστος συνιστώμενος αριθμός είναι 2 σωροί ανά εκτάριο ή τουλάχιστον ένα ανά ελαιώνα. Το προτεινόμενο μέγεθος είναι περίπου 0,5 μέτρο ύψος και πλάτος και 2 ή 3 μέτρα μήκος διάμετρος στη βάση, για σταθερότητα. Για την ενίσχυση της δομής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συρματοκιβώτια, . Συνιστάται η κάλυψη με πλέγμα, ώστε να αποτρέπονται ανθρωπίνες ενέργειες όπως η αφαίρεση λίθων για συλλογή σαλιγκαριών.

Εικόνα 3: Παράδειγμα λίθινων (πέτρινων) καταφυγίων στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC (© Πηγή φωτογραφίας: Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ).

Εγκατάσταση σωρών από κλαδιά

Προτεινόμενη πρακτική: Δημιουργία σωρών από κλαδιά (Εικόνα 4).

Οδηγίες και τεχνικές λεπτομέρειες: Οι σωροί από κλαδιά μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στις άκρες όσο και εντός των ελαιώνων. Ο ελάχιστος συνιστώμενος αριθμός είναι 2 σωροί ανά εκτάριο, με την ιδανική πυκνότητα να φτάνει τους 5 σωρούς ανά εκτάριο ή τουλάχιστον ένα ανά ελαιώνα. Τα υλικά μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο τον ελαιώνα, όπως υπολείμματα κλαδέματος και κλαδιά. Για τη σταθεροποίηση των σωρών και την αποφυγή ζημιών ή μετακίνησής τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό σύρμα. Για την ενίσχυση της οικολογικής λειτουργίας των σωρών συνιστάται να αποτελούνται από πυκνά τοποθετημένα κλαδιά για καλύτερη ποιότητα ενδιαιτημάτος. Οι σωροί που βρίσκονται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα μπορούν μετακινούνται στα περιθώρια του ελαιώνα ή να θρυμματίζονται κατά την περίοδο της συγκομιδής και της καλλιέργειας του εδάφους (συνήθως Οκτώβριος–Ιανουάριος), ώστε να μην εμποδίζουν τις εργασίες ή κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Εκτός αυτών των περιόδων, οι σωροί θα πρέπει να παραμένουν στους ελαιώνες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Εικόνα 4: Καταφύγιο κλαδοσωρών στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC (© Πηγή φωτογραφίας: Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ).

Εγκατάσταση τεχνητών μικρών δεξαμενών νερού (ποτιστρών / νερόλακκων)

Προτεινόμενη πρακτική: Δημιουργία τεχνητών δεξαμενών νερού - ποτιστρών / (Εικόνα 5).

Οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των ποτιστρών είναι η ύπαρξη αξιόπιστης πηγής αρδευτικού νερού, ώστε να είναι δυνατή η αναπλήρωση και ο καθαρισμός όταν απαιτείται. Κατά συνέπεια, οι ποτίστρες θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε αρδευτικές υποδομές (π.χ. αγωγοί αρδευτικού δικτύου). Η προτεινόμενη πυκνότητα είναι 1–2 ποτίστρες ανά εκτάριο ή μία ανά ελαιώνα. Ιδανικά, οι ποτίστρες θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τις κόμες των ελαιόδενδρων, ώστε να περιορίζεται η εξάτμιση, καθώς και κοντά σε άλλα στοιχεία ΠΥ, όπως στους κλαδοσωρούς ή τις λιθοδομές. Για την κατασκευή τους απαιτείται το σκάψιμο μιας μικρής λακούβας, με μέγιστο βάθος 1 μέτρο και ένα ρηχότερο τμήμα βάθους 30–40 εκ., συνολικού όγκου περίπου 1 κυβικού μέτρου και στεγανοποίηση της με αδιαπέραστο υλικό (π.χ. μεμβράνη στεγανοποίησης). Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν αδιάβροχες λεκάνες PVC (1 μ. μήκος × 0,3 μ. πλάτος × 30 εκ. βάθος). Ακόμη στο εσωτερικό της ποτίστρας συνιστάται να τοποθετηθούν πέτρες και τεμάχια ξύλου, ώστε να διευκολύνεται η έξοδος των ζώων που ενδέχεται να πέσουν μέσα. Η χρήση μόνιμων κατασκευών από σκυρόδεμα δεν συνιστάται, καθώς έχει υψηλό κόστος και μπορεί να εμποδίσει γεωργικές εργασίες, όπως η συγκομιδή. Το νερό των ποτιστρών θα πρέπει να αναπληρώνεται/συμπληρώνεται, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο και να καθαρίζονται μηνιαίως για την αποφυγή μετατροπής του νερού σε στάσιμο (ανοξικές συνθήκες).

Εικόνα 5: Εγκατάσταση ποτίστρας στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC (© Πηγή φωτογραφίας: Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Εφαρμογή αγροοικολογικών και αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών

Η εφαρμογή αγροοικολογικών και αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών αποτελεί βασικό στοιχείο των Πράσινων Υποδομών (ΠΥ) στους ελαιώνες και είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική τους υλοποίηση.

Στην συνέχεια δίνονται οι καλλιεργητικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο σύνολο τους από το έργο LIFE IGIC αποδίδοντας άριστα αποτελέσματα, όσον αφορά τα ελαιόδεντρα και την απόδοση του ελαιώνα, την βιοποικιλότητα, το τοπίο και τους φυσικούς πόρους:

Διαχείριση κόμης ελαιοδέντρων και υπολειμμάτων κλαδέματος

Προτεινόμενη πρακτική: Πραγματοποίηση συστηματικού, ετήσιου ελαφρού κλαδέματος των ελαιοδέντρων, ακολουθούμενη από θρυμματισμό και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων κλαδέματος στο έδαφος (Εικόνα 6).

Οδηγίες: Η πυκνή βλάστηση της κόμης πρέπει να αραιώνεται μέσω της αφαίρεσης ζωηρών, λαίμαργων, μη παραγωγικών βλαστών και αυτών που εμποδίζουν τη διείσδυση του ηλιακού φωτός, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός και καλός αερισμός. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα δέντρα που είχαν υψηλή καρποφορία την προηγούμενη χρονιά ή που δεν έχουν κλαδευτεί σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι οι ξηροί ή προσβεβλημένοι βλαστοί πρέπει να αφαιρούνται. Αντί να καίγονται, τα υπολείμματα κλαδέματος πρέπει να θρυμματίζονται με μηχάνημα θρυμματισμού (θρυμματιστή ή καταστροφέα) και να επιστρέφονται (ανακυκλώνονται) στο έδαφος ως οργανική ουσία.

Εικόνα 6: Θρυμματισμός και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων κλαδέματος (© Πηγή φωτογραφίας: Ε. Καμπουράκης, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Διαχείριση εδάφους και αυτοφυούς βλάστησης

Το έδαφος στους ελαιώνες θα πρέπει να παραμένει καλυμμένο, είτε με βλάστηση είτε με φυτικά υπολείμματα, όσο το δυνατόν περισσότερο και ιδίως κατά τη βροχερή περίοδο. Συνιστάται επίσης η προστασία ή/και δημιουργία ακαλλιέρητων ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) εντός των ελαιώνων, ιδιαίτερα σε περιοχές με μονοκαλλιέργεια ελιάς.

Προτεινόμενη πρακτική 1: Ελάχιστη κατεργασία εδάφους

Οδηγίες: Εφαρμόζεται ελάχιστη διατάραξη του εδάφους με χρήση κατάλληλων εργαλείων, ώστε να μειώνεται η διάβρωση και η συμπίεση του εδάφους. Αν η κατεργασία είναι αναγκαία, πρέπει να είναι επιφανειακή (βάθους 10–15 εκ.) και να πραγματοποιείται με εργαλεία όπως καλλιεργητές (που δεν αναστρέφουν το έδαφος) ή δισκοσβάρνες.

Προτεινόμενη πρακτική 2: Εφαρμογή φυτών εδαφοκάλυψης και χλωρής λίπανσης (Εικόνα 7)

Οδηγίες: Σπορά μίγματος ψυχανθών και αγρωστωδών στην αρχή της βροχερής περιόδου (π.χ. *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Η βιομάζα ενσωματώνεται στο έδαφος κατά την ανθοφορία των ψυχανθών ως χλωρή λίπανση. Μίγματα ψυχανθών και σιτηρών βοηθούν στη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους.

Εικόνα 7: Χρήση καλλιεργειών εδαφοκάλυψης (φυτοκάλυψης) και τεμαχισμός - ενσωμάτωση (© Πηγή φωτογραφίας: Ε. Καμπουράκης, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Προτεινόμενη πρακτική 3: Διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης ως κάλυψη εδάφους και κοπή της (Εικόνα 8).

Διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης στο έδαφος ως εδαφοκάλυψη τουλάχιστον κατά την ανθοφορία των ελαιόδεντρων. Για το υπόλοιπο του έτους, η βλάστηση πρέπει να παραμένει αδιατάρακτη, εκτός από τις περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατά τις οποίες η διαχείριση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Εικόνα 8: Αριστερά: Εδαφοκάλυψη με αυτοφυή χλωρίδα. Δεξιά: Χορτοκοπή αυτοφυούς χλωρίδας. (© Πηγή φωτογραφίας Ε. Καμπουράκης, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Προτεινόμενη πρακτική 4: Ακαλλιέργητες λωρίδες-φράχτες από αυτοφυή βλάστηση και φυτεύσεις ΠΥ (Εικόνα 9)

Διατηρούνται ακαλλιέργητες λωρίδες-φράχτες ή βιότοποι εντός ή κατά μήκος των ορίων των ελαιώνων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι λωρίδες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε ελαιώνες που γειτνιάζουν με οδικά δίκτυα ή γεωργική γη εντατικής καλλιέργειας.

Εικόνα 9: Λωρίδες συγκροτούμενες από υποστηρικτικά των ΠΥ είδη και αυτοφυή χλωρίδα στα όρια των ελαιώνων. (© Πηγή φωτογραφίας Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Αγροοικολογική διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και λιπασμάτων

Προτεινόμενη πρακτική: Ορθολογική χρήση και μείωση των συνθετικών χημικών εισροών, καθώς και χρήση οργανικών λιπασμάτων (Εικόνα 10).

Οδηγίες: Εφαρμόζεται ισορροπημένη λίπανση σε ετήσια ή διετή βάση, ανάλογα με τη διαχείριση του ελαιώνα, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τη θρεπτική κατάσταση των δέντρων και τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται οργανικά λιπάσματα όπως κοπριά, κομπόστες ή εφαρμογή χλωρής λίπανσης, καθώς και φυσικά ορυκτά υλικά, για την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους μέσω βραδείας απελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων και βελτίωση της θρέψης των δέντρων.

Εικόνα 10: Εφαρμογή οργανικού λιπάσματος (ζωικής κοπριάς). (© Πηγή φωτογραφίας, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Αγροοικολογική διαχείριση αρδευτικού νερού

Προτεινόμενη πρακτική: Συλλογή νερού και εφαρμογή αποδοτικών μεθόδων άρδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες των ελαιόδεντρων και τις ιδιότητες του εδάφους.

Οδηγίες: Η συλλογή του νερού μπορεί να ενισχυθεί μέσω ελάχιστης κατεργασίας εδάφους και καλλιεργητικών τεχνικών που ακολουθούν τις ισοϋψείς σε επικλινείς ελαιώνες. Η διατήρηση φυτικής κάλυψης βοηθά στη συγκράτηση του νερού στο έδαφος. Συνιστάται η χρήση αποδοτικών αρδευτικών συστημάτων, όπως η στάγδην άρδευση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή του νερού σε όλο τον ελαιώνα. Το αρδευτικό δίκτυο πρέπει να συντηρείται τακτικά ώστε να αποφεύγονται διαρροές. Η άρδευση είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώστε να μειώνεται η εξάτμιση.

Αγροοικολογική φυτοπροστασία

Προτεινόμενη πρακτική: Ελαχιστοποίηση και ορθολογική εφαρμογή συνθετικών χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Πρόληψη εμφάνισης εχθρών και ασθενειών και ενίσχυση των φυσικών εχθρών.

Οδηγίες: Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη, με ελάχιστη χρήση συνθετικών χημικών και πάντα σύμφωνα με την παρακολούθηση του ελαιώνα και τις επίσημες οδηγίες. Προτεραιότητα δίνεται στις βιολογικές μεθόδους αντιμετώπισης, μέσω της χρήσης φυσικών εχθρών και παρασιτοειδών (ωφέλιμα έντομα) ή με χρήση φυσικής προέλευσης ή μικροβιακών

σκευασμάτων. Η πρόληψη είναι το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς (*Bactrocera oleae*). Συνιστάται η χρήση παγίδων μαζική παγίδευσης (Εικόνα 14).

Εικόνα 11: Αριστερά: Παγίδα McPhail για την παρακολούθηση του δάκου της ελιάς (*Bactrocera oleae*). Δεξιά: Παγίδα προσέλκυσης και θανάτωσης (εντόμων) με μαζική παγίδευση σε ελαιώνα. (© Πηγή φωτογραφίας Ε. Καμπουράκης, Εργαστήριο ΕΑΣΑΠ - ΕΛΜΕΠΑ)

Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή Πράσινων Υποδομών (ΠΥ) στους ελαιώνες ενισχύει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, προστατεύει τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα, βελτιώνει την περιβαλλοντική απόδοση και υποστηρίζει την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών των αγροοικοσυστημάτων. Οι ΠΥ περιλαμβάνουν φυσικά στοιχεία (φυτεύσεις, πέτρινα καταφύγια, σωρούς από κλαδιά, τεχνητές ποτίστρες) και την εφαρμογή αγροοικολογικών και αειφόρων γεωργικών πρακτικών (διαχείριση κόμης, ανακύκλωση υπολειμμάτων κλαδέματος, ελάχιστη κατεργασία εδάφους, αγροοικολογική κάλυψη εδάφους, άρδευση, διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και λιπασμάτων και φυτοπροστασία). Έργα όπως το LIFE IGIC παρέχουν πολύτιμες κατευθύνσεις και τεχνικές λεπτομέρειες για την επιτυχημένη εφαρμογή των ΠΥ σε ελαιώνες. Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε ευρύτερα πλαίσια και γεωγραφικές περιοχές, προκειμένου να εμβαθυνθεί η κατανόηση και να επεκταθεί η εφαρμογή των ΠΥ σε ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες με πολυετή οπωροφόρα.

Βιβλιογραφικές και λοιπές πηγές

Πράσινες Υποδομές σε ελαιώνες:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Ψηφιακό εργαλείο λήψης αποφάσεων αξιολόγησης πράσινων υποδομών ελαιώνων:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11
4. Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 2020. Soil and cover crop management in olive orchards. *Olive tree and olive oil*, 90: 29-34. 2020.
7. Kabourakis, E. 2020 Management of spontaneous vegetation (the so-called weeds) in olive orchards. *Olive tree and olive oil*, 93: 4-7
8. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
9. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

Establecimiento de una infraestructura verde para huertos de olivos sostenibles - El caso del proyecto LIFE IGIC

Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis y Nikolaos Volakakis
ekabourakis@hmu.gr

Laboratorio de olivos, vid y sistemas de producción agroecológica (LOVAPS), Universidad Helénica del Mediterráneo (HMU), Estavromenos, Heraklion, Creta, Grecia

Una infraestructura verde (GI, por sus siglas en inglés) se define como "una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales, junto con otras características medioambientales, diseñada y gestionada para ofrecer una extensa gama de servicios ecosistémicos" (Comisión Europea, 2013). La implementación de una infraestructura verde (también denominada infraestructura ecológica) en los agroecosistemas, junto con la aplicación de prácticas agrícolas agroecológicas en huertos de olivos y otros cultivos perennes, se ha propuesto como una estrategia prometedora para mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad, contrarrestar los impactos negativos de la gestión intensiva y mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático (Kabourakis, 1999; Cramer *et al.*, 2018; MAES *et al.*, 2018).

En los huertos de olivos, la GI está formada por elementos naturales y elementos construidos (componentes de la GI), como plantas aromáticas, medicinales y frutales, estanques de agua y refugios de piedra o maleza, así como en la aplicación de prácticas agrícolas agroecológicas sostenibles (figura 1). Estas prácticas incluyen la gestión óptima del dosel (por ejemplo, poda y reciclaje de residuos de poda), la gestión agroecológica del suelo (por ejemplo, labranza mínima y uso de cultivos de cobertura), la gestión de nutrientes y fertilizantes, la gestión del agua de riego y las estrategias de protección fitosanitaria.

Figura 1. Elementos de una infraestructura verde en un huerto de olivos (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS – HMU)

La infraestructura verde proporciona muchos beneficios de agroecosistema, medioambientales y humanos, denominados colectivamente "servicios de agroecosistema". Entre ellos se incluyen la conservación de la biodiversidad, la mejora de la fertilidad y la salud del suelo, la reducción de la erosión del suelo y la lixiviación de nutrientes, la regulación de plagas, la protección contra el viento, la reducción y el control de la escorrentía, la disminución de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y el apoyo a procesos como la asimilación del nitrógeno, la nitrificación y la descomposición. Además, la GI puede reducir los costes laborales y agrícolas, al tiempo que aumenta la rentabilidad económica y el valor medioambiental de los huertos de olivos. Al aumentar la disponibilidad de hábitats que ofrecen cobijo, alimento y lugares de cría a diversas especies animales (entre ellas artrópodos, aves, reptiles, mamíferos y anfibios), la GI también aporta beneficios relacionados con la biodiversidad. Entre ellos figuran el control natural de plagas y enfermedades, la polinización, la protección y mejora de las poblaciones de flora y fauna que dependen de las tierras agrícolas para sobrevivir y reproducirse, y la mejora de la conectividad entre las tierras de cultivo y las zonas naturales adyacentes (por ejemplo, los espacios NATURA 2000) mediante la creación de corredores y espacios verdes que facilitan el desplazamiento y la dispersión de las especies.

En el marco del proyecto LIFE IGIC, el establecimiento de GI permitió aumentar las poblaciones de plantas aromáticas, arbustos y árboles frutales, así como las poblaciones de flora y fauna silvestres funcionales en los huertos de olivos. En total, en los huertos piloto del LIFE IGIC se registraron 270 especies de plantas, 18 especies de gasterópodos, 9 especies de mamíferos, 3 especies de reptiles y 16 taxones de artrópodos, incluidas

muchas especies funcionales como parasitoides (*Psytalia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) y depredadores (por ejemplo, *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*).

Las prácticas agrícolas sostenibles aplicadas en el proyecto incluían la labranza mínima, el uso de cubiertas del suelo, el reciclaje de residuos de poda, el abono verde y la gestión sostenible del riego, la fertilización y la protección fitosanitaria. El establecimiento de GI mejoró la resistencia de los huertos de olivos al cambio climático redujo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoró la fertilidad del suelo y la nutrición de los árboles. También contribuyó a preservar y mejorar el paisaje agrícola de la zona del proyecto. Además, el proyecto sensibilizó y educó a las partes interesadas del medio rural, a los responsables políticos y al público en general mediante actos educativos y de divulgación. También desarrolló una herramienta de ayuda a la toma de decisiones (DST, por sus siglas en inglés) para evaluar la aplicación de la GI en los huertos de olivos. Por último, el proyecto creó una norma de certificación de productos oleícolas y un prototipo de actividades agroecoturísticas que incorporan la infraestructura verde. Hay más información disponible en el sitio web del proyecto LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) y en el vídeo del proyecto (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

Establecimiento de elementos de GI

El proyecto LIFE IGIC estableció infraestructuras verdes en huertos de olivos piloto situados en el valle de Messara (sur de Creta, Grecia). Basándose en los resultados del proyecto, se elaboraron las siguientes directrices técnicas para respaldar la correcta implementación de la GI en los huertos de olivos:

Plantación de plantas aromáticas, medicinales y árboles frutales

Práctica sugerida: plantación de árboles y arbustos aromáticos, medicinales y frutales (véase la figura 2).

Instrucciones:

- Un requisito clave para el establecimiento de árboles y arbustos es el acceso al agua de riego durante la fase inicial de crecimiento. Por lo tanto, los lugares de plantación deben seleccionarse cerca de las fuentes de riego. Durante los primeros años, las plantas deben regarse con regularidad y mantenerse según las necesidades específicas de cada especie, así como de las condiciones meteorológicas.
- La plantación puede realizarse en los márgenes de los huertos de olivos. Si se plantan árboles y arbustos que respalden la GI dentro del huerto, su ubicación no debe interferir en las operaciones anuales del campo (por ejemplo, poda o cosecha) o con el movimiento de la maquinaria.
- Se requiere un vallado adecuado para proteger las plantas jóvenes de los animales que pastan en libertad.

Características técnicas: el número sugerido es de 100 a 400 plantas aromáticas por hectárea o de 30 a 100 árboles por hectárea o una combinación de ambas.

Entre las especies vegetales que se sugiere establecer como elementos de GI se incluyen las plantas aromáticas y medicinales como la fleabane pegajosa (*Dittrichia viscosa*), ajedrea cretense (*Satureja thymbra*), orégano silvestre (*Origanum onites*), dittany (*Origanum dictamnus*), timo mediterráneo (*Thymbra capitata*), salvia de tres lóbulos (*Salvia fruticosa*), romero (*Rosmarinus officinalis*), lavanda francesa (*Lavandula stoechas*), y árboles y arbustos frutales, como el lentisco (*Pistacia lentiscus*), ébano cretense (*Ebenus cretica*), retama espinosa (*Calicotome villosa*), retama española (*Spartium junceum*), menta arbórea (*Medicago arborea*), almendro silvestre (*Amygdalus webbii*), almendro (*Pyrus amygdaliformis*), granado (*Punica granatum*), ciprés (*Cupressus sempervirens*) y tamarisco (*Tamarix parviflora*).

La lista detallada de las especies de respaldo a la GI plantadas en el proyecto LIFE IGIC se encuentra disponible en línea en la herramienta DST ([Infraestructura verde en los olivares](#)).

Figura 2: Establecimiento de plantaciones de GI (© Fuente: Laboratorio LOVAPS - HMU)

Creación de refugios de piedra

Práctica sugerida: creación de refugios de piedra (figura 3).

Instrucciones: los refugios de piedra deben situarse en lugares que proporcionen microhábitats funcionales para las especies de fauna objetivo, evitando al mismo tiempo interferencias en las prácticas de gestión del olivo y del suelo (por ejemplo, la cosecha, la manipulación de residuos de poda y la fertilización). El tamaño y la

colocación de los elementos de piedra pueden variar en función de la topografía del huerto y del acceso de la maquinaria.

Tecnicismos: los refugios de piedra pueden ser rectangulares, circulares o de cualquier otra forma. El tamaño recomendado es de aproximadamente 1 metro de altura y 2 metros de diámetro en la base para mayor estabilidad. Se pueden utilizar mallas metálicas, alambres y clavos para reforzar la estructura. Se aconseja cubrirlo con mallas para evitar la intervención humanas, como la extracción de piedras o la búsqueda de caracoles.

Figura 3: Ejemplo de refugios de piedra creados en el marco del proyecto LIFE IGIC (© Fuente: Laboratorio LOVAPS - HMU)

Creación de montones de maleza

Práctica sugerida: creación de montones de maleza (ramas y troncos de madera) (figura 4).

Instrucciones y tecnicismos

Los montones de maleza pueden colocarse tanto en los márgenes como dentro de los huertos de olivos. Se recomienda un mínimo de 2 montones por hectárea, con una densidad óptima de 5 por hectárea como mínimo. Los materiales pueden proceder del propio huerto, como los residuos de poda y las ramas. Se puede utilizar alambre metálico para estabilizar los montones y evitar daños o desplazamientos. Para mejorar su función ecológica, los montones de maleza deben incluir elementos como agujeros para nidos en los troncos y ramas apretadas para mejorar la calidad del hábitat. Los montones situados entre los olivos podrán tener *mulching* aplicado durante el periodo de cosecha y gestión del suelo (normalmente de octubre a enero) para evitar interferencias en las operaciones o durante los periodos de alto riesgo de incendios, con arreglo a las directrices de protección civil. Fuera de estos periodos, los montones deben permanecer en su sitio durante todo el año.

Figura 4: Refugio de montón de maleza en el marco del proyecto LIFE IGIC (© Fuente: Laboratorio LOVAPS - HMU)

Creación de estanques de agua

Práctica sugerida: creación de estanques de agua artificiales (figura 5).

Instrucciones y especificaciones técnicas

Una fuente fiable de agua de riego es fundamental para rellenar los estanques. Por lo tanto, los estanques deben situarse cerca de las infraestructuras de riego (por ejemplo, las tuberías de la red). Una densidad de 1-2 estanques por hectárea se considera suficiente. Lo ideal es situar los estanques bajo las copas de los olivos para reducir la evaporación y cerca de otros elementos de la GI, como matorrales o refugios de piedra. La construcción implica cavar un pequeño hoyo con una profundidad máxima de 1 metro y una sección poco profunda de 30-40 cm, con un volumen total de aproximadamente 1 metro cúbico. Se pueden instalar cubetas de PVC impermeables (1 m de largo × 0,3 m de ancho × 30 cm de profundidad). Deben colocarse piedras y troncos de madera en el interior para proporcionar vías de escape a los animales que puedan caer dentro. No se recomiendan las estructuras permanentes de hormigón, ya que pueden dificultar las operaciones agrícolas como la cosecha. Los estanques deben rellenarse durante el verano y limpiarse cada mes para evitar el estancamiento del agua.

Figura 5: Creación de estanques de agua en huertos de olivos en el marco del proyecto LIFE IGIC (© Fuente: Laboratorio LOVAPS - HMU)

Agroecológica: aplicación de métodos de cultivo sostenibles

La aplicación de métodos de cultivo agroecológicos y sostenibles es un componente básico de la GI de los huertos de olivos y resulta fundamental para su implementación eficaz. El proyecto LIFE IGIC propuso y aplicó las siguientes prácticas.

Gestión del dosel del olivo y de los residuos de poda

Práctica sugerida: realizar una poda anual sistemática de los olivos a principios de temporada, seguida de la trituración e incorporación de los residuos de poda al suelo (figura 6).

Instrucciones: el crecimiento de las copas densas debe podarse eliminando los brotes robustos y los que bloquean la luz solar para garantizar una penetración adecuada de la luz y la circulación del aire. Se deben priorizar los árboles que hayan producido mucho en la temporada anterior o que no se hayan podado de forma adecuada durante mucho tiempo. Deben eliminarse todos los brotes infectados o secos. En lugar de quemarse, los residuos de poda deben triturarse con una trituradora y devolverse al suelo como materia orgánica.

Figura 6: *Mulching* e incorporación de residuos de poda (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS - HMU)

Gestión del suelo y de la vegetación espontánea

El suelo de los huertos de olivos debe permanecer cubierto el mayor tiempo posible (sobre todo durante la temporada de lluvias) con vegetación o restos vegetales. También se recomienda proteger o crear hábitats no cultivados (biotopos) dentro de los huertos de olivos, sobre todo en grandes superficies con monocultivo de olivos.

Práctica sugerida 1: labranza mínima del suelo.

Instrucciones: realizar una alteración mínima del suelo mediante herramientas adecuadas para reducir la erosión y la compactación. Si se requiere labranza, debe ser poco profunda (10-15 cm) y realizarse con herramientas como un cultivador tipo escarificadora (que no invierte el suelo) o una grada de disco.

Práctica sugerida 2: aplicación de cultivos de cobertura, cultivos mezclados y abonos verdes (figura 7).

Sembrar una mezcla de especies de leguminosas y gramíneas al principio de la temporada de lluvias (por ejemplo, *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp. o *Hordeum* spp.). Se debe incorporar la biomasa al suelo durante la floración de las leguminosas para abono verde. Los cultivos mezclados, como las leguminosas y los cereales, contribuyen a mejorar la fertilidad y la estructura del suelo.

Figura 7. Uso de cultivos de cobertura y *mulching* (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS – HMU)

Práctica sugerida 3: conservación de la flora espontánea como cubierta vegetal y siega (figura 8).

Mantener la vegetación espontánea como cubierta vegetal y segarla antes de la floración del olivo. Se debe dejar intacta el resto del año, excepto durante los periodos de alto riesgo de incendios, en los que la siega debe seguir las directrices de protección civil.

Figura 8: izquierda, cobertura del suelo por flora espontánea; derecha, siega de la flora espontánea (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS - HMU)

Práctica sugerida 4: franjas de setos no cultivados de flora espontánea y plantaciones de GI (figura 9).

Mantener durante todo el año franjas de setos o biotopos no cultivados dentro o a lo largo de los bordes de los huertos de olivos. Son de gran importancia en los huertos adyacentes a los asentamientos humanos, zonas industriales, carreteras o tierras agrícolas gestionadas de forma intensiva.

Figura 9: Franja de separación compuesta por especies de respaldo de la GI y flora espontánea en los laterales de los huertos de olivos (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS - HMU)

Gestión agroecológica de nutrientes y fertilizantes

Práctica sugerida: uso racional y minimización de los aportes de químicos sintéticos, y uso de fertilizantes orgánicos (figura 10).

Instrucciones: aplicar una fertilización equilibrada cada año o cada dos años, en función de la gestión del huerto, las propiedades del suelo, el estado nutricional de los árboles y las condiciones meteorológicas. Se deben utilizar fertilizantes orgánicos como estiércol animal o abono verde y minerales naturales para mejorar la fertilidad del suelo mediante la liberación lenta de nutrientes y una mejor nutrición de los árboles.

Figura 10: Aplicación de abono orgánico (estiércol animal) (© Fuente: Laboratorio LOVAPS - HMU)

Gestión agroecológica del agua de riego

Práctica sugerida: recogida de agua y métodos de riego eficientes en función de las necesidades de los olivos y del suelo.

Instrucciones: recoger agua utilizando una labranza mínima y técnicas de seguimiento de curvas de nivel en huertos en pendiente. Mantener la cubierta vegetal para favorecer la retención de agua. Utilizar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo, que garanticen una distribución uniforme del agua por todo el huerto. Mantener la red de riego para evitar fugas. Es preferible regar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

Protección fitosanitaria agroecológica

Práctica sugerida: minimizar el uso de pesticidas químicos sintéticos y aplicar los productos de protección fitosanitarios de forma racional. Fomentar los enemigos naturales y prevenir los brotes de plagas y enfermedades.

Instrucciones: utilizar productos de protección fitosanitarios solo cuando sea necesario, con un uso mínimo de pesticidas químicos sintéticos y de acuerdo con las directrices oficiales y de control. Priorizar los métodos de control biológico mediante depredadores y parasitoides naturales (insectos beneficiosos). La prevención es la clave. Utilizar trampas de atracción y eliminación para controlar las poblaciones de mosca del olivo (figura 11).

Figura 11: derecha, trampa MacPhail para el seguimiento de la mosca del olivo (*Bactrocera oleae*); izquierda, trampa de atracción y eliminación en un huerto de olivos (© Fuente: E. Kabourakis, Laboratorio LOVAPS - HMU)

Conclusión

En conclusión, la integración de la infraestructura verde en los huertos de olivos aumenta la resiliencia climática, protege los recursos naturales y la biodiversidad, mejora el rendimiento medioambiental y favorece la prestación de varios servicios agroecosistema. La GI incluye elementos físicos (plantaciones, refugios de piedra, montones de maleza y estanques artificiales de agua) y la aplicación de prácticas agrícolas agroecológicas y sostenibles (gestión del dosel, reciclaje de residuos de poda, labranza mínima, cobertura agroecológica del suelo, riego, nutrientes y fertilizantes, y gestión de la protección fitosanitaria). Proyectos como el LIFE IGIC ofrecen orientaciones y detalles técnicos importantes para aplicar con éxito la GI en los huertos de olivos. Sin embargo, se debe seguir investigando en contextos y regiones geográficas más amplios para obtener un conocimiento más detallado y ampliar la aplicación de la GI en los huertos de olivos y otros cultivos frutales perennes.

Bibliografía y recursos

Infraestructura verde en los huertos de olivos:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Herramienta de ayuda a la toma de decisiones para evaluar la infraestructura verde en los huertos de olivos:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158*, 2022 pp. 7-11
4. Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

Uspostava zelene infrastrukture za održive maslinike - Primjer projekta LIFE IGIC

*Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis,
Nikolaos Volakakis*
ekabourakis@hmu.gr

Laboratorij za sustave maslinarske, vinogradarske i agroekološke proizvodnje (LOVAPS),
Helensko mediteransko sveučilište (HMU), Estavromenos, Heraklion, Kreta, Grčka

Zelena infrastruktura (engl. *Green Infrastructure*) definirana je kao „strateški planirana mreža prirodnih i poluprirodnih površina koja je, s drugim elementima okoliša, projektirana i upravljana tako da uspostavi širok raspon usluga ekosustava“ (Europska komisija, 2013.). Uvođenje zelene infrastrukture (ZI) – poznate i pod nazivom „ekološka infrastruktura“ – u agroekosustave, zajedno s primjenom agroekoloških poljoprivrednih praksi u maslinicima i drugim višegodišnjim nasadima, predstavlja se kao obećavajuća strategija za povećanje biološke raznolikosti i održivosti, suzbijanje negativnih učinaka intenzivnog gospodarenja te poboljšanje otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama (Kabourakis, 1999; Cramer et al., 2018; MAES et al., 2018).

Zelena infrastruktura u maslinicima obuhvaća prirodne, ali i izgrađene elemente (komponente zelene infrastrukture), poput aromatičnog i ljekovitog bilja, voćnih kultura, bara i kamenja ili grmlja kao utočište za divlje životinje, kao i primjenu održivih agroekoloških poljoprivrednih praksi (slika 1). Te prakse uključuju optimalno upravljanje krošnjama (npr. rezidba, recikliranje ostataka rezidbe), agroekološko gospodarenje tлом (npr. minimalna obrada tla i korištenje pokrovnih usjeva), upravljanje hranjivim tvarima i gnojivima, gospodarenje vodom za navodnjavanje i strategije zaštite bilja.

Slika 1: Elementi zelene infrastrukture u masliniku (© izvor: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Zelena infrastruktura (ZI) donosi brojne koristi za agroekosustave, okoliš i ljude, poznate kao usluge agroekosustava. Te koristi uključuju očuvanje biološke raznolikosti, povećanje plodnosti i poboljšanje zdravlja tla, smanjenje erozije i ispiranja hranjivih tvari iz tla, kontrolu štetočina, zaštitu od vjetrova, smanjenje i kontrolu otjecanja, smanjenje kontaminacije površinskih i podzemnih voda te potporu procesima kao što su asimilacija dušika, nitrifikacija i razgradnja. Zelena infrastruktura također može smanjiti troškove rada i poljoprivredne proizvodnje, a istodobno povećati ekonomsku profitabilnost i ekološku vrijednost maslinika. Budući da povećava dostupnost staništa koja osiguravaju sklonište, hranu i prostor za razmnožavanje za različite životinjske vrste – uključujući člankonošce, ptice, gmazove, sisavce i vodozemce – zelena infrastruktura donosi i koristi na području biološke raznolikosti. To uključuje prirodnu kontrolu štetočina i bolesti, oprašivanje, zaštitu i poboljšanje stanja populacija flore i faune čiji opstanak i reprodukcija ovise o poljoprivrednom zemljištu te bolju povezanost poljoprivrednog zemljišta i susjednih prirodnih područja (npr. područja mreže NATURA 2000) stvaranjem zelenih koridora i zona koji olakšavaju kretanje i širenje različitih vrsta.

Uspostava zelene infrastrukture u okviru projekta LIFE IGIC rezultirala je rastom populacija aromatičnog bilja, grmlja i voćaka, kao i populacija divlje funkcionalne flore i faune u maslinicima. U eksperimentalnim maslinicima iz projekta LIFE IGIC zabilježeno je 270 vrsta biljaka, 18 vrsta puževa, devet vrsta sisavaca, tri vrste gmazova i 16 svojti člankonožaca – uključujući brojne funkcionalne vrste kao što su parazitoidi (*Psytalia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) i grabežljivci (npr. *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*).

Održive poljoprivredne prakse primijenjene u projektu uključivale su minimalnu obradu tla, zastiranje površine tla, recikliranje ostataka rezidbe, zelenu gnojidbu i održivo navodnjavanje, gnojidbu i upravljanje zaštitom bilja. Uspostava zelene infrastrukture poboljšala je otpornost maslinika na klimatske promjene, smanjila emisije stakleničkih plinova te povećala plodnost tla i poboljšala ishranu stabala. Također je potaknula očuvanje i unapređenje poljoprivrednog krajolika na projektnom području. Nadalje, projekt je pridonio podizanju svijesti i edukaciji ruralnih dionika, kreatora politika i šire javnosti kroz obrazovne i informativne događaje. Kreiran je i alat za potporu odlučivanju (DST) za procjenu primjene zelene infrastrukture u maslinicima. Projekt je također rezultirao izradom certifikacijskog standarda za proizvode od maslina i predstavljanjem prototipa za agroekoturističke aktivnosti koje uključuju zelenu infrastrukturu. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama projekta LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) i u videoprezentaciji projekta (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

Uvođenje elemenata zelene infrastrukture

LIFE IGIC uključivao je uvođenje zelene infrastrukture u testne maslinike u ravnici Messara (južna Kreta, Grčka). Na temelju rezultata projekta izrađene su sljedeće tehničke smjernice kao podrška za uspješnu primjenu zelene infrastrukture u maslinicima:

Sadnja voćaka, aromatičnog i ljekovitog bilja

Preporučena praksa: sadnja voćaka i voćnih grmova te aromatičnog i ljekovitog bilja (slika 2)

Upute:

- Pristup vodi za navodnjavanje tijekom početne faze rasta ključan je uvjet za uspostavu nasada stabala i grmlja, stoga se odabrana mjesta sadnje trebaju nalaziti u blizini izvora navodnjavanja. Tijekom prvih nekoliko godina biljke se moraju redovito zalijevati i održavati u skladu s potrebama, koje ovise o vrsti i vremenskim prilikama.
- Biljke se mogu saditi uz rubove maslinika. Ako se voćke i grmovi u sklopu zelene infrastrukture sade u masliniku, mjesto sadnje ne smije ometati godišnje radove (npr. rezidba, berba) ili kretanje strojeva.
- Prijeko je potrebno osigurati pravilno ograđivanje radi zaštite mladih biljaka od životinja na slobodnoj ispaši.

Tehničke karakteristike: Preporučuje se sadnja 100 – 400 sadnica aromatičnog bilja ili 30 – 100 stabala po hektaru ili kombinacija navedenog

Preporučene biljne vrste za sadnju u funkciji elemenata zelene infrastrukture uključuju aromatično i ljekovito bilje: ljekoviti oman (*Dittrichia viscosa*), kretska vrisak (*Satureja thymbra*), turski mavrinac (*Origanum onites*), kretska mavrinac (*Origanum dictamnus*), glavičasta majčina dušica (*Thymbra capitata*), grčka kadulja (*Salvia fruticosa*), ružmarin (*Rosmarinus officinalis*), španjolska lavanda (*Lavandula stoechas*) te stabla i grmovi, kao što su: tršlja (*Pistacia lentiscus*), kretska grahorka (*Ebenus cretica*), hlapinika (*Calicotome*)

villosa), brnistra (*Spartium junceum*), drvolika vija (*Medicago arborea*), divlji badem (*Amygdalus webbii*), krušvina (*Pyrus amygdaliformis*), nar (*Punica granatum*), obični čempres (*Cupressus sempervirens*) i sitnocvjetni tamaris (*Tamarix parviflora*).

Detaljan popis biljaka zelene infrastrukture koje su posađene u okviru projekta LIFE IGIC možete pronaći *online* uz pomoć DST alata ([Zelena infrastruktura u maslinicima](#)).

Slika 2: Uspostava nasada zelene infrastrukture (© izvor: LOVAPS Lab – HMU)

Postavljanje kamenitih utočišta

Preporučena praksa: postavljanje kamenitih utočišta (slika 3)

Upute: Kamenita utočišta postavljaju se na lokacijama koje osiguravaju funkcionalna mikrostanovišta za ciljane životinjske vrste, pri čemu treba izbjegavati ometanje praksi gospodarenja maslinikom i tlom (npr. berba, rezidba, zbrinjavanje ostataka rezidbe, gnojidba). Veličina i položaj kamenitih elemenata razlikuju se ovisno o topografiji maslinika i pristupu za strojeve za radove u masliniku.

Tehničke karakteristike: Kamenita utočišta ili refugiji mogu biti pravokutni, kružni ili bilo kojeg drugog oblika. Radi stabilnosti preporučuje se gradnja utočišta visine oko 1 m s promjerom osnovice od 2 m. Za ojačanje konstrukcije mogu se koristiti metalne mreže, žica i čavli. Preporučuje se prekrivanje utočišta zaštitnom mrežom radi sprečavanja aktivnosti koje narušavaju integritet utočišta, poput uklanjanja kamenja ili sakupljanja puževa.

Slika 3: Primjer kamenitih utočišta podignutih u okviru projekta LIFE IGIC (© izvor: LOVAPS Lab – HMU)

Postavljanje utočišta od granja

Preporučena praksa: postavljanje utočišta od granja (grane i debla) (slika 4)

Upute i tehničke specifikacije

Hrpe granja u funkciji utočišta mogu biti raspoređene na rubovima i unutar maslinika. Preporučuju se barem dvije hrpe po hektaru kao minimum, dok optimalna gustoća rasporeda utočišta iznosi najmanje pet po hektaru. Mogu se koristiti materijali iz samog maslinika, poput ostataka rezidbe i granja. Za stabiliziranje i sprečavanje oštećenja ili raznošenja granja može se koristiti metalna žica. Radi unapređenja ekološke funkcije utočišta hrpe granja trebale bi uključivati funkcionalne karakteristike, kao što su rupe za gniježđenje u deblima i čvrsto zbijene grane kako bi se poboljšala kvaliteta staništa. Hrpe granja smještene između stabala maslina mogu se malčirati za vrijeme berbe i razdoblja primjene mjera gospodarenja tlom (obično listopad – siječanj) kako bi se izbjeglo ometanje radova ili pak tijekom razdoblja visokog rizika od šumskih požara, u skladu sa smjernicama civilne zaštite. Izvan navedenih razdoblja hrpe granja u funkciji utočišta trebaju ostati na svom mjestu tijekom cijele godine.

Slika 4: Hrpa granja u funkciji utočišta iz projekta LIFE IGIC (© izvor: LOVAPS Lab – HMU)

Postavljanje bara

Preporučena praksa: postavljanje umjetnih bara (slika 5)

Upute i tehničke specifikacije

Punjenje bara zahtijeva pouzdan izvor vode za navodnjavanje. To znači da bare trebaju biti smještene u blizini infrastrukture za navodnjavanje (npr. vodovodne cijevi). Smatra se da je dovoljno održavati jednu do dvije bare po hektaru. Najbolje ih je pozicionirati ispod stabala masline kako bi se smanjilo isparavanje i u blizini drugih elemenata zelene infrastrukture, kao što su utočišta od granja ili kamena. Postupak se sastoji od iskapanja male rupe maksimalne dubine 1 m, širine 30 – 40 cm i ukupnog volumena oko 1 m³. Mogu se koristiti vodootporna PVC korita (dužina 1 m x širina 0,3 m x dubina 30 cm). U bare treba postaviti kamenje i drvene trupce koji će služiti kao putovi za bijeg za životinje koje mogu upasti u vodu. Treba izbjegavati trajne betonske konstrukcije jer mogu ometati poljoprivredne radove, poput berbe. Ribnjake treba puniti tijekom ljeta i čistiti svaki mjesec radi sprečavanja pojave ustajale vode.

Slika 5: Izrada vodenih bara u maslinicima u okviru projekta LIFE IGIC (© izvor: LOVAPS Lab – HMU)

Primjena agroekoloških metoda – metoda održive poljoprivrede

Primjena agroekoloških metoda i metoda održive poljoprivrede temeljna je sastavnica zelene infrastrukture u maslinicima i ključna je za njezinu učinkovitu implementaciju. U okviru projekta LIFE IGIC predložene su i primijenjene sljedeće prakse:

Upravljanje krošnjama i zbrinjavanjem ostataka rezidbe maslina

Preporučena praksa: provedba sustavne godišnje rezidbe stabala maslina u rano proljeće, nakon čega slijedi usitnjavanje i unos ostataka rezidbe u tlo (slika 6)

Upute: Pri orezivanju bujnih krošanja uklanjaju se deblji izbojci i izbojci koji blokiraju sunčevu svjetlost kako bi se osigurao adekvatan prodor svjetlosti i cirkulacija zraka. Prednost se daje stablima koja su prethodne godine obilno rodila ili koja dulje vrijeme nisu pravilno orezana. Svi zaraženi ili suhi izbojci obvezno se moraju ukloniti. Umjesto

spaljivanja, ostatke rezidbe treba usitniti strojem za malčiranje i zatim vratiti u tlo kao organsku tvar.

Slika 6: Malčiranje i unos ostataka rezidbe u tlo (© izvor: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Upravljanje tлом i spontanom vegetacijom

Tlo u maslinicima treba ostati prekriveno što je duže moguće – posebno tijekom kišne sezone – bilo vegetacijom bilo biljnim ostacima. Također se preporučuje zaštita i/ili uspostava neobrađenih prirodnih staništa (biotopa) unutar maslinika, posebno na velikim površinama pod maslinom kao monokulturom.

Preporučena praksa 1: minimalna obrada tla

Upute: Primijenite minimalno narušavanje tla uz pomoć odgovarajuće opreme radi smanjenja erozije i zbijanja tla. Ako je potrebno provesti obradu tla, ona treba biti plitka (10 – 15 cm) i izvedena prikladnim sredstvima, kao što su kultivator – podrivač (koji ne okreće tlo) ili tanjurača.

Preporučena praksa 2: primjena pokrovnih usjeva, dobrih susjeda i zelene gnojidbe (slika 7)

Na početku kišne sezone posijte mješavinu mahunarki i trava (npr. *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Biomasu unesite u tlo tijekom cvatnje mahunarki za potrebe zelene gnojidbe. Dobri susjedi poput mahunarki i žitarica pridonose povećanju plodnosti i poboljšanju strukture tla.

Slika 7: Primjena pokrovnih usjeva i malčiranja (© izvor: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Preporučena praksa 3: zadržavanje spontane vegetacije kao pokrova tla i košnja (slika 8)

Održavajte spontanu vegetaciju kao biljni pokrov tla i pokosite je prije cvatnje maslina. Ostatak godine ostavite biljni pokrov u prirodnom stanju, osim tijekom razdoblja visokog rizika od šumskih požara, kada se košnja obavlja u skladu sa smjernicama civilne zaštite.

Slika 8: Lijevo: spontana flora kao pokrov tla; desno: košnja spontane flore (© izvor E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Preporučena praksa 4: živice od neobrađene spontane flore i nasadi u funkciji zelene infrastrukture (slika 9)

Održavajte neobrađene živice ili biotope unutar ili uz rubove maslinika tijekom cijele godine. Ti su elementi posebno važni u maslinicima uz naselja, industrijske zone, ceste ili poljoprivredna zemljišta na kojima se provodi intenzivna poljoprivredna proizvodnja.

Slika 9: Zaštitni pojas sastavljen od vrsta koje podupiru razvoj zelene infrastrukture i spontane flore na rubovima maslinika (© izvor E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Agroekološko upravljanje hranjivim tvarima i gnojivima

Preporučena praksa: racionalno korištenje i minimiziranje unosa sintetičkih kemikalija te korištenje organskih gnojiva (slika 10)

Upute: Provodite uravnoteženu gnojidbu jednom godišnje ili svake dvije godine, ovisno o načinu gospodarenja maslinikom, svojstvima tla, nutritivnom statusu stabala maslina i vremenskim uvjetima. Koristite organska gnojiva, poput životinjskog ili zelenog gnojiva i prirodnih minerala, koja će povećati plodnost tla zahvaljujući sporom oslobađanju hranjivih tvari i poboljšanoj ishrani stabala.

Slika 10: Primjena organskog gnojiva (životinjski gnoj) (© izvor, LOVAPS Lab – HMU)

Agroekološko upravljanje vodom za navodnjavanje

Preporučena praksa: sakupljanje vode i učinkovite metode upravljanja vodom za navodnjavanje u skladu sa zahtjevima maslina i tla

Upute: Sakupljajte kišnicu, uz minimalnu obradu tla i tehnike praćenja nagiba u maslinicima na kosom terenu. Održavajte pokrov tla radi boljeg zadržavanja vode. Koristite učinkovite sustave za navodnjavanje, kao što su sustavi za navodnjavanje „kap po kap“, za

ravnomjernu raspodjelu vode u cijelom masliniku. Održavajte mrežu za navodnjavanje kako biste spriječili curenja. Po mogućnosti, zalijevajte masline rano ujutro ili kasno poslijepodne.

Agroekološka zaštita bilja

Preporučena praksa: Svedite upotrebu sintetičkih kemijskih pesticida na najmanju moguću mjeru i racionalno primjenjujte sredstva za zaštitu bilja. Nastojte privući prirodne neprijatelje i spriječiti širenje štetočina i bolesti.

Upute: Sredstva za zaštitu bilja koristite isključivo po potrebi, uz minimalnu upotrebu sintetičkih kemijskih pesticida i u skladu sa smjernicama za praćenje pesticida i drugim službenim smjernicama. Dajte prednost metodama biološke kontrole štetnika uz pomoć prirodnih grabežljivaca i parazitoida (korisnih kukaca). Prevencija je ključna. Koristite zamke za privlačenje i uništavanje štetnika za upravljanje populacijama maslininih muha (slika 11).

Slika 11: Lijevo: lovka za privlačenje i uništavanje štetnika u masliniku; desno: lovka tipa MacPhail za praćenje populacija maslinine muhe (*Bactrocera oleae*); (© izvor E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Zaključak

Integracija zelene infrastrukture (ZI) u maslinike povećava otpornost na klimatske promjene, štiti prirodne resurse i biološku raznolikost, poboljšava ekološku učinkovitost i podržava pružanje višestrukih usluga agroekosustava. Zelena infrastruktura uključuje fizičke elemente (nasade, kamenita utočišta ili refugije, hrpe granja, umjetne bare) i primjenu agroekoloških i održivih poljoprivrednih praksi (upravljanje krošnjama, recikliranje ostataka rezidbe, minimalna obrada tla, agroekološki pokrov tla, navodnjavanje, hranjive tvari i gnojiva te upravljanje zaštitom bilja). Projekti kao što je LIFE IGIC pružaju vrijedne smjernice i tehničke detalje za uspješnu primjenu zelene infrastrukture u maslinicima. Potrebna su, međutim, daljnja istraživanja u širim kontekstima i geografskim regijama kako

bi se produbilo razumijevanje i proširila primjena zelene infrastrukture u maslinicima i drugim višegodišnjim nasadima voća.

Bibliografija i izvori

Zelena infrastruktura u maslinicima:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Alat za potporu odlučivanju za procjenu zelene infrastrukture u maslinicima:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toret, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EK, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Dostupno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, i E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158, 2022*, str. 7-11
4. Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bärberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronom*, 12(10), 2523.

Mise en place d'infrastructures vertes pour des oliveraies durables - Le cas du projet LIFE IGIC

Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis, Nikolaos Volakakis
ekabourakis@hmu.gr

Laboratoire des systèmes de production oléicole, viticole et agro-écologique (LOVAPS),
Université hellénique méditerranéenne (HMU), Estavromenos, Héraklion, Crète, Grèce

Les infrastructures vertes (IV) sont définies comme « un réseau stratégiquement planifié de zones naturelles et semi-naturelles avec d'autres caractéristiques environnementales, conçu et géré pour fournir un large éventail de services écosystémiques » (Commission européenne, 2013). La mise en œuvre d'infrastructures vertes (IV), également appelées infrastructures écologiques, dans les agroécosystèmes, ainsi que l'application de pratiques agricoles agro-écologiques dans les oliveraies et autres cultures pérennes, ont été proposées comme une stratégie prometteuse pour renforcer la biodiversité et la durabilité, contrer les effets négatifs de la gestion intensive et améliorer la résilience et l'adaptation au changement climatique (Kabourakis, 1999 ; Cramer et al., 2018 ; MAES et al., 2018).

Dans les oliveraies, les IV comprennent à la fois des éléments naturels et construits tels que des plantes aromatiques, médicinales et fruitières, des bassins d'eau, et des refuges en pierre ou des tas de branchages, ainsi que la mise en œuvre de pratiques agricoles agro-écologiques durables (Figure 1). Ces pratiques comprennent la gestion optimale de la canopée (par exemple, la taille et le recyclage des résidus de taille), la gestion agro-écologique des sols (par exemple, le travail minimal du sol et l'utilisation de couverts végétaux), la gestion des nutriments et des engrais, la gestion de l'eau d'irrigation et les stratégies de protection des végétaux.

Figure 1. Éléments d'une infrastructure verte dans une oliveraie (© Source : E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU)

L'infrastructure verte (IV) offre de nombreux avantages pour les agroécosystèmes, l'environnement et les êtres humains, collectivement appelés services agro-écosystémiques. Il s'agit notamment de la conservation de la biodiversité, de l'amélioration de la fertilité et de la santé des sols, de la réduction de l'érosion des sols et du lessivage des nutriments, de la régulation des ravageurs, de la protection contre le vent, de la réduction et du contrôle du ruissellement, de la diminution de la contamination des eaux de surface et souterraines, et du soutien à des processus tels que l'assimilation de l'azote, la nitrification et la décomposition. Par ailleurs, l'IV peut réduire les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation agricole tout en améliorant la rentabilité économique et la valeur environnementale des oliveraies. En augmentant la disponibilité des habitats qui offrent un abri, de la nourriture et des lieux de reproduction à diverses espèces animales, notamment les arthropodes, les oiseaux, les reptiles, les mammifères et les amphibiens, l'IV apporte également des avantages liés à la biodiversité. Il s'agit notamment de la lutte naturelle contre les ravageurs et les maladies, de la pollinisation, de la protection et de l'amélioration de la flore et de la faune qui dépendent des terres agricoles pour leur survie et leur reproduction, et de l'amélioration de la connectivité entre les terres agricoles et les zones naturelles adjacentes (par exemple, les sites NATURA 2000) grâce à la création de corridors et de parcelles vertes qui facilitent le mouvement et la dispersion des espèces.

Dans le cadre du projet LIFE IGIC, la mise en place d'IV a entraîné une augmentation des populations de plantes aromatiques, d'arbustes et d'arbres fruitiers, ainsi qu'une amélioration des populations de flore et de faune sauvages fonctionnelles dans les oliveraies. Au total, 270 espèces végétales, 18 espèces de gastéropodes, 9 espèces de

mammifères, 3 espèces de reptiles et 16 taxons d'arthropodes, dont de nombreuses espèces fonctionnelles telles que des parasitoïdes (*Psytalia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) et des prédateurs (par exemple, *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*), ont été recensés dans les oliveraies pilotes du projet LIFE IGIC. Les pratiques agricoles durables mises en œuvre dans le cadre du projet comprenaient un travail minimal du sol, la couverture du sol, le recyclage des résidus de taille, l'engrais vert et une gestion durable de l'irrigation, de la fertilisation et de la protection des végétaux. La mise en place d'IV a amélioré la résilience des oliveraies au changement climatique, réduit les émissions de gaz à effet de serre et amélioré la fertilité des sols ainsi que la nutrition des arbres. Elle a également contribué à la préservation et à la mise en valeur du paysage agricole dans la zone du projet. En outre, le projet a sensibilisé et informé les acteurs ruraux, les décideurs politiques et le grand public grâce à des événements éducatifs et de sensibilisation. Il a également développé un outil d'aide à la décision (OAD) pour évaluer la mise en œuvre des IV dans les oliveraies. Enfin, le projet a créé une norme de certification pour les produits oléicoles et un prototype d'activités agro-écotouristiques intégrant des infrastructures vertes. De plus amples informations sont disponibles sur le site web du projet LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) et dans la vidéo du projet (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

Intégration d'éléments d'infrastructures vertes

Le projet LIFE IGIC a mis en place des infrastructures vertes (IV) dans des oliveraies pilotes situées dans la vallée de Messara (sud de la Crète, Grèce). Sur la base des résultats du projet, les directives techniques suivantes ont été élaborées afin de contribuer au succès de la mise en œuvre des infrastructures vertes dans les oliveraies :

Plantation de plantes aromatiques, médicinales et d'arbres fruitiers

Pratique recommandée : Planter des arbres et arbustes aromatiques, médicinaux et fruitiers (voir Figure 2).

Instructions :

- L'accès à l'eau d'irrigation pendant la phase de croissance initiale est une condition essentielle à la plantation d'arbres et d'arbustes. Les emplacements doivent donc être choisis à proximité de sources d'irrigation. Au cours des premières années, les plantes doivent être irriguées régulièrement et entretenues en fonction des besoins spécifiques à chaque espèce et des conditions météorologiques.
- La plantation peut être effectuée en bordure des oliveraies. Si des arbres et arbustes favorables aux infrastructures vertes sont plantés dans l'oliveraie, leur emplacement doit être choisi de manière à ne pas gêner les opérations agricoles annuelles (par exemple, la taille, la récolte) ou la circulation des machines.
- Une clôture appropriée est nécessaire pour protéger les jeunes plants des animaux qui paissent en liberté.

Caractéristiques techniques : Le nombre recommandé est de 100 à 400 plantes aromatiques/hectare ou de 30 à 100 arbres/hectare, ou une combinaison des deux.

Les espèces végétales recommandées pour constituer des éléments d'infrastructure verte comprennent les plantes aromatiques et médicinales suivantes : l'inule visqueuse (*Dittrichia viscosa*), la sarriette de Crète (*Satureja thymbra*), l'origan sauvage (*Origanum onites*), le dictame de Crète (*Origanum dictamnus*), le thym méditerranéen (*Thymbra capitata*), la sauge à trois lobes (*Salvia fruticosa*), le romarin (*Rosmarinus officinalis*), la lavande française (*Lavandula stoechas*) ainsi que des arbres fruitiers et des arbustes tels que le pistachier lentisque (*Pistacia lentiscus*), l'ébène de Crète (*Ebenus cretica*), le genêt épineux (*Calicotome villosa*), le genêt d'Espagne (*Spartium junceum*), la luzerne arborescente (*Medicago arborea*), l'amandier sauvage (*Amygdalus webbii*), le poirier épineux (*Pyrus amygdaliformis*), le grenadier (*Punica granatum*), le cyprès de Provence (*Cupressus sempervirens*) et le tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora*).

La liste détaillée des espèces d'IV plantées dans le cadre du projet LIFE IGIC est disponible en ligne sur l'outil OAD ([Infrastructures vertes dans les oliveraies](#)).

Figure 2 : Plantation d'infrastructures vertes (© Source : Laboratoire LOVAPS – HMU)

Création de refuges en pierre

Pratique recommandée : Création de refuges en pierre (Figure 3).

Instructions : Les refuges en pierre doivent être placés à des endroits offrant des micro-habitats fonctionnels aux espèces animales ciblées, tout en évitant toute interférence avec les pratiques de gestion des oliviers et des sols (par exemple, la récolte, le traitement des résidus de taille, la fertilisation). La taille et l'emplacement des

éléments en pierre peuvent varier en fonction de la topographie du verger et de l'accès des machines.

Aspects techniques : Les refuges en pierre peuvent être rectangulaires, circulaires ou de toute autre forme. Pour plus de stabilité, la taille recommandée est d'environ 1 mètre de hauteur et 2 mètres de diamètre à la base. Du grillage métallique, du fil de fer et des clous peuvent être utilisés pour renforcer la structure. Il est conseillé de recouvrir les refuges d'un grillage afin d'empêcher toute perturbation humaine, telle que le retrait des pierres ou la recherche de nourriture des escargots.

Figure 3 : Exemple de refuges en pierre créés dans le cadre du projet LIFE IGIC (© Source : Laboratoire LOVAPS – HMU)

Création de tas de branchages

Pratique recommandée : Création de tas de branchages (branches et troncs d'arbres) (Figure 4).

Instructions et aspects techniques

Les tas de branchages peuvent être placés en bordure et au sein des oliveraies. Il est recommandé de prévoir au moins 2 tas par hectare, avec une densité optimale d'au moins 5 tas par hectare. Les matériaux peuvent provenir de l'oliveraie, tels que les résidus de taille et les branches. Du fil métallique peut être utilisé pour stabiliser les tas et éviter qu'ils ne soient endommagés ou déplacés. Afin d'améliorer leur fonction écologique, les tas de branchages doivent comporter des éléments tels que des cavités dans les troncs et des branches étroitement entremêlées afin d'améliorer la qualité de l'habitat. Les tas situés entre les oliviers peuvent être paillés pendant la période de récolte et de gestion du sol (généralement d'octobre à janvier) afin d'éviter toute interférence avec les opérations ou pendant les périodes à haut risque d'incendie, conformément aux directives de la protection civile. En dehors de ces périodes, les tas doivent rester en place toute l'année.

Figure 4 : Tas de branchages servant de refuge dans le cadre du projet LIFE IGIC (© Source : Laboratoire LOVAPS – HMU)

Création de bassins d'eau

Pratique recommandée : Création de bassins d'eau artificiels (Figure 5).

Instructions et spécifications techniques

Une source d'eau d'irrigation fiable est essentielle pour remplir les bassins. Par conséquent, les bassins doivent être situés à proximité d'infrastructures d'irrigation (par exemple, un réseau de canalisations). Une densité de 1 à 2 bassins par hectare est considérée comme suffisante. Idéalement, les bassins doivent être placés sous le couvert des oliviers afin de réduire l'évaporation et à proximité d'autres éléments d'infrastructure verte tels que des tas de branchages ou des refuges en pierre. La construction consiste à creuser un petit trou d'une profondeur maximale d'1 mètre et de 30 à 40 cm de largeur, pour un volume total d'environ 1 mètre cube. Des bassins en PVC étanches (1 m de long × 0,3 m de large × 30 cm de profondeur) peuvent être installés. Des pierres et des rondins de bois doivent être placés à l'intérieur pour permettre aux animaux qui pourraient tomber de s'échapper. Les structures fixes en béton doivent être évitées, car elles peuvent gêner les opérations agricoles telles que la récolte. Les bassins doivent être remplis pendant l'été et nettoyés tous les mois pour éviter la stagnation de l'eau.

Figure 5 : Création de bassins d'eau dans les oliveraies dans le cadre du projet LIFE IGIC (© Source : Laboratoire LOVAPS – HMU)

Application de méthodes agricoles agro-écologiques et durables

L'application de méthodes agricoles agro-écologiques et durables est un élément central des infrastructures vertes dans les oliveraies et est essentielle pour l'efficacité de leur mise en œuvre. Le projet LIFE IGIC a proposé et appliqué les pratiques suivantes.

Gestion de la canopée des oliviers et des résidus de taille

Pratique recommandée : Effectuer une taille annuelle systématique des oliviers en début de saison, suivie du broyage et de l'incorporation des résidus de taille dans le sol (Figure 6).

Instructions : En cas de croissance dense de la canopée, il convient de tailler les pousses vigoureuses et celles qui bloquent la lumière du soleil, afin d'assurer une pénétration adéquate de la lumière et une bonne circulation de l'air. Les arbres qui ont été très productifs au cours de la saison précédente ou qui n'ont pas été taillés correctement depuis longtemps doivent être prioritaires. Toutes les pousses infectées ou sèches doivent être supprimées. Au lieu d'être brûlés, les résidus de taille doivent être broyés à l'aide d'un broyeur et réincorporés dans le sol sous forme de matière organique.

Figure 6 : Paillage et incorporation des résidus de taille (© Source : E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU).

Gestion du sol et de la végétation spontanée

Le sol des oliveraies doit rester couvert le plus longtemps possible, en particulier pendant la saison des pluies, soit par de la végétation, soit par des débris végétaux. Il est également recommandé de protéger et/ou de créer des habitats non cultivés (biotopes) au sein des oliveraies, en particulier dans les grandes zones de monoculture d'oliviers.

Pratique recommandée 1 : Travail minimal du sol

Instructions : Travaillez le sol le moins possible à l'aide d'outils appropriés afin de réduire l'érosion et le compactage. Si le travail du sol est nécessaire, il doit être superficiel (10 à 15 cm) et effectué à l'aide d'outils tels qu'un cultivateur à socs (qui ne retourne pas la terre) ou une herse à disques.

Pratique recommandée 2 : Application de couverts végétaux, de cultures associées et d'engrais verts (Figure 7).

Semez un mélange de légumineuses et de graminées au début de la saison des pluies (par exemple, *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Incorporez la biomasse dans le sol pendant la floraison des légumineuses pour obtenir un engrais vert. Les cultures associées telles que les légumineuses et les céréales contribuent à améliorer la fertilité et la structure du sol.

Figure 7. Utilisation de couverts végétaux et de paillis (© Source : E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU)

Pratique recommandée 3 : Maintien de la flore spontanée comme couvert végétal et fauchage (Figure 8).

Maintenez la végétation spontanée comme couvert végétal et fauchez-la avant la floraison des oliviers. Laissez-la intacte pendant le reste de l'année, sauf pendant les périodes à haut risque d'incendie, où le fauchage doit être effectué conformément aux directives de la protection civile.

Figure 8 : À gauche : Couvert végétal spontané ; à droite : Fauchage de la flore spontanée (© Source E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU)

Pratique recommandée 4 : Bandes de haies non cultivées de flore spontanée et plantations d'infrastructures vertes (Figure 9).

Maintenez toute l'année des bandes de haies non cultivées ou des biotopes au sein ou en bordure des oliveraies. Celles-ci sont particulièrement importantes dans les oliveraies adjacentes aux zones habitées, aux zones industrielles, aux routes ou aux terres agricoles intensivement exploitées.

Figure 9 : Bande tampon composée d'espèces favorables aux infrastructures vertes et de flore spontanée sur les côtés des oliveraies (© Source E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU)

Gestion agro-écologique des nutriments et des engrais

Pratique recommandée : Utilisation rationnelle et réduite au minimum d'intrants chimiques synthétiques et utilisation d'engrais organiques (Figure 10).

Instructions : Appliquez une fertilisation équilibrée chaque année ou tous les deux ans, en fonction de la gestion du verger, des propriétés du sol, de l'état nutritionnel des arbres et des conditions météorologiques. Utilisez des engrais organiques tels que fumier ou compost de déchets verts ainsi que des minéraux naturels pour améliorer la fertilité du sol grâce à une libération lente des nutriments et à une meilleure nutrition des arbres.

Figure 10 : Application d'engrais organique (fumier animal) (© Source, Laboratoire LOVAPS – HMU)

Gestion agro-écologique de l'eau d'irrigation

Pratique recommandée : Récupération de l'eau et méthodes d'irrigation efficaces en fonction des besoins des oliviers et du sol.

Instructions : Récupérez l'eau en recourant à un travail minimal du sol et à des techniques de suivi des courbes de niveau dans les vergers en pente. Maintenez le couvert végétal pour favoriser la rétention d'eau. Utilisez des systèmes d'irrigation efficaces tels que l'irrigation au goutte-à-goutte, en veillant à une distribution uniforme de l'eau dans le verger. Entretenez le réseau d'irrigation pour éviter les fuites. L'irrigation doit se faire de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi.

Protection agro-écologique des végétaux

Pratique recommandée : Réduisez au minimum l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse et appliquez les produits phytosanitaires de manière rationnelle. Favorisez les ennemis naturels et prévenez l'apparition de ravageurs et de maladies.

Instructions : N'utilisez des produits phytosanitaires qu'en cas de nécessité, en limitant au minimum l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse et conformément aux directives de surveillance et aux directives officielles. Privilégiez les méthodes de lutte biologique utilisant des prédateurs naturels et des parasitoïdes (insectes utiles). La prévention est essentielle. Utilisez des pièges attractifs pour lutter contre les populations de mouches de l'olive (Figure 11).

Figure 11 : À droite : Piège MacPhail pour la surveillance de la mouche de l'olive (*Bactrocera oleae*) - À gauche : Piège attractif dans une oliveraie (© Source E. Kabourakis, Laboratoire LOVAPS – HMU)

Conclusion

En conclusion, l'intégration d'infrastructures vertes (IV) dans les oliveraies renforce la résilience climatique, protège les ressources naturelles et la biodiversité, améliore les performances environnementales et favorise la fourniture de multiples services agro-écosystémiques. Les IV comprennent des éléments physiques (plantations, refuges en pierre, tas de branchages, bassins d'eau artificiels) et la mise en œuvre de pratiques agricoles agro-écologiques et durables (gestion du couvert végétal, recyclage des résidus de taille, travail minimal du sol, couvert végétal agro-écologique, irrigation, gestion des nutriments et des engrais, et protection des végétaux). Des projets tels que LIFE IGIC fournissent des orientations précieuses et des détails techniques pour la réussite de la mise en œuvre des infrastructures vertes dans les oliveraies. Toutefois, des recherches supplémentaires dans des contextes et des régions géographiques plus larges sont nécessaires pour approfondir la compréhension et étendre l'application des IV dans les oliveraies et d'autres cultures fruitières pérennes.

Bibliographie et ressources

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Disponible sur : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 p. 7 à 11
4. Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bärberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

Realizzare infrastrutture verdi per oliveti sostenibili - Il caso del progetto LIFE IGIC

Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis, Nikolaos Volakakis
ekabourakis@hmu.gr

Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Creta, Grecia

Si definisce come infrastruttura verde (GI, green infrastructure) “una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici.” (Commissione Europea, 2013). L'implementazione di infrastrutture verdi (GI) - chiamate anche infrastrutture ecologiche - negli agroecosistemi, oltre all'applicazione di pratiche agricole agroecologiche negli oliveti e con altre colture perenni, è stata proposta come una strategia promettente per aumentare la biodiversità e la sostenibilità, contrastare gli impatti negativi della gestione intensiva e migliorare la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici (Kabourakis, 1999; Cramer et al., 2018; MAES et al., 2018).

Negli oliveti, una GI prevede elementi naturali ed elementi costruiti (componenti della GI), come piante aromatiche, medicinali e da frutto, vasche d'acqua e rifugi realizzati con pietre o ramaglie, nonché l'applicazione di pratiche agricole agroecologiche sostenibili (figura 1). Queste pratiche includono la gestione ottimale della chioma (ad es. potatura e riciclo dei relativi residui), la gestione agroecologica del suolo (ad es. minima lavorazione del terreno e uso di colture di copertura), la gestione dei nutrienti e dei fertilizzanti, la gestione dell'acqua irrigua e le strategie di protezione fitosanitaria.

Figura 1. Elementi di infrastruttura verde in un oliveto (© Fonte: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Le infrastrutture verdi (GI) offrono numerosi vantaggi per gli agroecosistemi, l'ambiente e l'uomo, chiamati collettivamente servizi agroecosistemici. Tra questi vi sono la conservazione della biodiversità, un miglioramento della fertilità e della salute del suolo, la riduzione dell'erosione del suolo e della lisciviazione dei nutrienti, il controllo dei parassiti, la protezione dal vento, la riduzione e il controllo del dilavamento, una minore contaminazione delle acque superficiali e freatiche e il sostegno a processi come la fissazione dell'azoto, la nitrificazione e l'humificazione. Inoltre, la GI può abbassare i costi della manodopera e quelli agricoli, accrescendo al contempo la redditività economica e il valore ambientale degli oliveti. Aumentando la disponibilità di habitat che offrono un rifugio, cibo e areali per la riproduzione a varie specie animali, tra cui artropodi, uccelli, rettili, mammiferi e anfibi, una GI offre anche dei vantaggi a livello di biodiversità. Tra questi rientrano il controllo naturale dei parassiti e delle malattie, l'impollinazione, la protezione e il miglioramento delle popolazioni di flora e fauna che dipendono dai terreni agricoli per la loro sopravvivenza e riproduzione, nonché una migliore connettività tra i terreni agricoli e le aree naturali circostanti (ad es. i siti NATURA 2000) grazie alla creazione di corridoi e aree verdi che facilitano il movimento e la diffusione delle specie.

Nell'ambito del progetto LIFE IGIC, la creazione di GI ha determinato un aumento delle popolazioni di piante aromatiche, arbusti e alberi da frutto, oltre a un incremento delle popolazioni di flora e fauna selvatiche funzionali negli oliveti. In totale, nei frutteti pilota LIFE IGIC si sono registrate 270 specie vegetali, 18 specie di gasteropodi, 9 specie di mammiferi, 3 specie di rettili e 16 taxa di artropodi, tra cui molte specie funzionali come

parassitoidi (*Psytalia concolor*, *Prigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) e predatori (ad es. *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*).

Le pratiche agricole sostenibili implementate nel progetto includevano la minima lavorazione del terreno, l'uso di colture di copertura, il riciclo dei residui di potatura, il sovescio, l'irrigazione, la fertilizzazione e la gestione fitosanitaria sostenibili. La creazione di GI ha aumentato la resilienza degli oliveti ai cambiamenti climatici, ridotto le emissioni di gas serra e migliorato la fertilità del suolo e la nutrizione degli alberi. Ha anche contribuito alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nell'area interessata dal progetto. Inoltre, il progetto ha sensibilizzato e formato gli stakeholder rurali, i decisori politici e il pubblico in generale, con eventi formativi e divulgativi. Ha anche sviluppato uno strumento di supporto decisionale (Decision Support Tool, DST) per valutare la realizzazione di GI negli oliveti. Infine, il progetto ha creato uno standard di certificazione per i prodotti olivicoli e un prototipo per attività di agroecoturismo che includono infrastrutture verdi. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito del progetto LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) e al video del progetto (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

Creazione degli elementi delle GI

Il progetto LIFE IGIC ha realizzato infrastrutture verdi (GI) in oliveti pilota nella valle di Messara (Creta meridionale, Grecia). Partendo dai risultati del progetto si sono elaborate le linee guida tecniche che seguono, a sostegno di un'efficace implementazione di GI negli oliveti:

Piantare specie aromatiche, medicinali e alberi da frutto

Pratica consigliata: piantare specie aromatiche e medicinali, alberi da frutto e arbusti (vedi figura 2).

Istruzioni:

- Un requisito fondamentale per la messa a dimora di alberi e arbusti è l'accesso all'acqua irrigua nella fase iniziale della loro crescita. Per questo vanno scelte delle collocazioni vicine alle fonti di irrigazione. Durante i primi anni, le piante devono essere irrigate regolarmente e curate in base alle esigenze specifiche della specie e alle condizioni meteorologiche.
- Si possono piantare ai confini degli oliveti. Se all'interno dell'oliveto si piantano alberi e arbusti a beneficio della GI, è necessario evitare che la loro collocazione interferisca con le operazioni agricole annuali (come la potatura, la raccolta) o con il movimento delle attrezzature meccaniche.
- È necessario schermare adeguatamente le piantine per proteggerle dagli animali che pascolano liberamente.

Caratteristiche tecniche: si consiglia una densità di 100-400 piante aromatiche per ettaro o 30-100 alberi per ettaro, oppure una loro combinazione.

Le specie vegetali che si suggerisce di introdurre come elementi delle GI includono piante aromatiche e medicinali: inula viscosa (*Dittrichia viscosa*), Santoreggia sarda (*Satureja thymbra*), origano greco (*Origanum onites*), dittamo (*Origanum dictamnus*), timo mediterraneo (*Thymbra capitata*), salvia triloba (*Salvia fruticosa*), rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), lavanda selvatica (*Lavandula stoechas*) e alberi da frutto e arbusti, tra cui: lentisco (*Pistacia lentiscus*), cretano (*Ebenus cretica*), sparzio (*Calicotome villosa*), ginestra odorosa (*Spartium junceum*), ginestrone (*Medicago arborea*), mandorlo di Webb (*Amygdalus webbii*), perastro (*Pyrus amygdaliformis*), melograno (*Punica granatum*), cipresso mediterraneo (*Cupressus sempervirens*) e tamerice a fiori piccoli (*Tamarix parviflora*).

L'elenco dettagliato delle specie funzionali alle GI, che sono state piantumate nell'ambito del progetto LIFE IGIC, è disponibile online nello strumento DST ([Green Infrastructure in Olive orchards](#)).

Figura 2: Messa dimora per la GI (© Fonte: LOVAPS Lab – HMU)

Creazione di rifugi di pietre

Pratica consigliata: creazione di rifugi di pietre (figura 3).

Istruzioni: i rifugi di pietre vanno realizzati in luoghi che offrono microhabitat funzionali per le specie faunistiche target, evitando di interferire con le pratiche di gestione degli olivi e del suolo (ad es. raccolta, gestione dei residui di potatura, fertilizzazione). Le dimensioni e la posizione delle pietre possono variare a seconda della topografia del frutteto e dell'accessibilità con i macchinari.

Aspetti tecnici: i rifugi di pietre possono essere rettangolari, circolari o di qualsiasi altra forma. Le dimensioni consigliate sono circa 1 metro di altezza e 2 metri di diametro alla base per garantirne la stabilità. È possibile utilizzare reti metalliche, filo metallico e chiodi per rinforzare la struttura. Si consiglia di ricoprire con una rete per evitare che le persone disturbino gli animali, ad esempio rimuovendo delle pietre o raccogliendo le lumache.

Figura 3: Esempio di rifugio di pietre realizzato nell'ambito del progetto LIFE IGIC (© Fonte: LOVAPS Lab – HMU)

Creazione di mucchi di ramaglie

Pratica consigliata: creazione di mucchi di ramaglie (rami e fusti di legno) (figura 4).

Istruzioni e aspetti tecnici

I mucchi di ramaglie possono essere collocati sia lungo i confini che all'interno dell'oliveto. Si consiglia di realizzare almeno 2 cumuli per ettaro, con una densità ottimale di almeno 5 mucchi per ettaro. I materiali possono essere ricavati dal frutteto stesso, come nel caso dei residui di potatura e dei rami. È possibile utilizzare del filo metallico per stabilizzare i mucchi e prevenire danni o spostamenti. Per aumentarne la funzione ecologica, i mucchi di ramaglie dovrebbero comprendere elementi con determinate caratteristiche, come cavità nei fusti e rami disposti in modo compatto, in modo da migliorare la qualità dell'habitat. I mucchi collocati tra gli olivi possono essere coperti durante il periodo della raccolta e della gestione del suolo (solitamente da ottobre a gennaio) per evitare interferenze con le attività o nei periodi ad alto rischio di incendi boschivi, in ottemperanza alle linee guida della protezione civile. Al di fuori di questi periodi, i cumuli devono restare liberi, per tutto l'anno.

Figura 4: Rifugio costituito da un cumulo di ramaglie, realizzato nell'ambito del progetto LIFE IGIC (© Fonte: LOVAPS Lab – HMU)

Creazione di piccoli stagni

Pratica consigliata: creazione di piccoli stagni artificiali (figura 5).

Istruzioni e specifiche tecniche

È fondamentale disporre di una fonte affidabile di acqua per l'irrigazione per rifornire gli stagni. Per questo le vasche andrebbero collocate vicino alle infrastrutture per l'irrigazione (ad es. tubature della rete). Si ritiene sufficiente una densità di 1-2 vasche per ettaro. Idealmente, le vasche dovrebbero essere collocate sotto le chiome degli olivi per ridurre l'evaporazione e vicino ad altri elementi della GI, come rifugi realizzati con ramaglie o pietre. La preparazione comporta che si scavi una piccola buca, della profondità massima di 1 metro e con una sezione superficiale di 30-40 cm, per un volume totale di 1 metro cubo circa. È possibile installare vasche in PVC impermeabili (1 m di lunghezza × 0,3 m di larghezza × 30 cm di profondità). All'interno è necessario posizionare pietre e ceppi di legno, per consentire agli animali che dovessero caderci dentro di trovare una via di fuga. È opportuno evitare di realizzare strutture permanenti di cemento, perché potrebbero ostacolare le attività agricole come la raccolta. Le vasche vanno riempite durante l'estate e pulite ogni mese, per evitare che l'acqua ristagni.

Figura 3: Realizzazione di piccoli stagni negli oliveti, nell'ambito del progetto LIFE IGIC (© Fonte: LOVAPS Lab – HMU)

Applicazione di metodi di agricoltura agroecologica e sostenibile

L'applicazione di metodi agricoli sostenibili e agroecologici rappresenta una componente essenziale delle GI negli oliveti ed è fondamentale per la loro implementazione efficace. Il progetto LIFE IGIC ha proposto e applicato le seguenti pratiche.

Gestione della chioma degli olivi e dei residui di patatura

Pratica consigliata: potare in modo sistematico gli olivi all'inizio della stagione, quindi tritare e incorporare nel terreno i residui di patatura (figura 6).

Istruzioni: è necessario potare le chiome fitte, eliminando i germogli vigorosi e quelli che ostacolano la penetrazione della luce solare, per garantire un'adeguata esposizione alla luce e una buona circolazione dell'aria. Va data la priorità agli alberi che hanno prodotto molto nella stagione precedente o che non sono stati potati correttamente da tanto tempo. Tutti i rami malati o secchi vanno rimossi. Invece di bruciare i residui di patatura, andrebbero tritati con una trinciatrice e reimmessi nel terreno come materia organica.

Figura 6: Pacciamatura e interrimento dei residui di patatura (© Fonte: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Gestione del suolo e della vegetazione spontanea

Il suolo degli oliveti dovrebbe rimanere coperto con vegetazione o residui vegetali il più a lungo possibile, in particolare durante la stagione piovosa. Si raccomanda inoltre di proteggere e/o creare habitat non coltivati (biotopi) all'interno degli oliveti, in particolare nelle aree vaste dove gli oliveti rappresentano una monocoltura.

Pratica consigliata 1: minima lavorazione del terreno

Istruzioni: perturbare il meno possibile il suolo, utilizzando attrezzature adeguate, per ridurre l'erosione e il compattamento. Se è necessario lavorare il terreno, limitarsi allo strato superficiale (10-15 cm) e usare attrezzi come un coltivatore chisel (che non rivolta il terreno) o un erpice a dischi.

Pratica consigliata 2: Impiego di colture di copertura, consociazioni e sovescio (figura 7).

Seminare un mix di leguminose e poaceae all'inizio della stagione piovosa (ad es. *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Incorporare la biomassa nel terreno durante la fioritura delle leguminose come sovescio. Le consociazioni, come leguminose e cereali, contribuiscono a migliorare la fertilità e la struttura del suolo

Figura 7. Utilizzo di colture di copertura e pacciamatura (© Fonte: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Pratica consigliata 3: conservazione della flora spontanea come copertura del suolo e sfalcio (figura 8).

Mantenere la vegetazione spontanea come copertura del terreno e falciarla prima della fioritura degli olivi. Lasciare il terreno indisturbato per il resto dell'anno, tranne nei periodi ad alto rischio di incendi boschivi, quando lo sfalcio deve rispettare le linee guida della protezione civile.

Figura 8: A sinistra, copertura del suolo costituita da flora spontanea; a destra, sfalcio della flora spontanea (© Fonte: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Pratica consigliata 4: fasce inerbite non coltivate, costituite da flora spontanea e interventi della GI (figura 9).

Mantenere tutto l'anno fasce inerbite non coltivate o biotopi all'interno dell'oliveto o lungo i suoi confini. Sono particolarmente importanti negli oliveti vicini a insediamenti umani, zone industriali, strade o terreni agricoli coltivati in modo intensivo.

Figura 9: Fascia tampone ai lati dell'oliveto, costituita da specie che favoriscono le GI e flora spontanea (© Fonte: E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Gestione agroecologica dei nutrienti e dei fertilizzanti

Pratica consigliata: uso razionale e riduzione al minimo dell'impiego di input chimici di sintesi e utilizzo di fertilizzanti organici (figura 10).

Istruzioni: effettuare una concimazione bilanciata ogni anno o ogni due anni, a seconda della gestione dell'oliveto, delle caratteristiche del suolo, dello stato nutrizionale delle piante e delle condizioni meteorologiche. Utilizzare fertilizzanti organici come stallatico o

compost e minerali naturali per migliorare la fertilità del suolo mediante un rilascio lento dei nutrienti e una migliore nutrizione degli alberi.

Figura 10: Applicazione di fertilizzante organico (stallatico) (© Fonte, LOVAPS Lab – HMU)

Gestione agroecologica dell'acqua per l'irrigazione

Pratica consigliata: raccolta dell'acqua e metodi di irrigazione efficienti in base alle esigenze degli olivi e del suolo.

Istruzioni: raccogliere l'acqua con tecniche di minima lavorazione del terreno e seguendo le curve di livello nei frutteti situati su pendii. Mantenere la copertura del terreno per favorire la ritenzione dell'acqua. Utilizzare sistemi di irrigazione efficienti, come l'irrigazione a goccia, garantendo una distribuzione uniforme dell'acqua in tutto l'oliveto. Effettuare la manutenzione della rete di irrigazione per prevenire le perdite. È preferibile irrigare nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Protezione fitosanitaria agroecologica

Pratica consigliata: ridurre al minimo il ricorso a pesticidi chimici di sintesi e applicare in modo razionale i prodotti fitosanitari. Promuovere i nemici naturali e prevenire gli attacchi di parassiti e malattie.

Istruzioni: ricorrere ai prodotti fitosanitari solo quando necessario, con un uso minimo di pesticidi chimici di sintesi e in conformità con le linee guida ufficiali e di monitoraggio. Dare la priorità ai metodi di controllo biologico, che sfruttano i predatori naturali e i parassitoidi (insetti utili). La prevenzione è fondamentale. Utilizzare trappole che attraggono ed eliminano la mosca dell'olivo per controllarne le popolazioni (figura 11).

Figura 11: A destra: trappola MacPhail per il monitoraggio della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) - A sinistra: trappola attract and kill in un oliveto (© Fonte E. Kabourakis, LOVAPS Lab – HMU)

Conclusioni

Per concludere: integrare le infrastrutture verdi (GI) negli oliveti migliora la resilienza climatica, protegge le risorse naturali e la biodiversità, migliora le prestazioni ambientali e sostiene la fornitura di molteplici servizi agroecosistemici. Una GI comprende elementi fisici (colture, rifugi realizzati con pietre e ramaglie, vasche d'acqua) e l'applicazione di pratiche agricole agroecologiche e sostenibili (gestione della chioma, riciclo dei residui di potatura, minima lavorazione del terreno, copertura agroecologica del suolo, irrigazione, gestione dei nutrienti, dei fertilizzanti e della protezione fitosanitaria). Progetti come LIFE IGIC danno indicazioni preziose e dettagli tecnici per implementare con successo le GI negli oliveti. Servono comunque ulteriori ricerche in aree geografiche e contesti più ampi, per capire meglio e ampliare l'uso delle GI negli oliveti e con altre colture frutticole perenni.

Bibliografia e fonti

Infrastrutture verdi negli oliveti:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Strumento di supporto decisionale per la valutazione delle infrastrutture verdi negli oliveti:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa /* COM/2013/0249 final */ Disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11
4. Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees 'Kalamon' cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

Criação de infraestruturas verdes para olivais sustentáveis - O caso do projeto LIFE IGIC

*Emmanouil Kabourakis, Ioannis Zografakis, Antonios Loulakis, Ioannis Chasourakis,
Nikolaos Volakakis*
ekabourakis@hmu.gr

Laboratório de Azeitona, Vinha e Sistemas de Produção Agroecológica (LOVAPS), Universidade Helénica do Mediterrâneo (HMU), Estavromenos, Heraklion, Creta, Grécia

A Infraestrutura Verde (IV) é definida como "uma rede estrategicamente planeada de áreas naturais e seminaturais, juntamente com outras características ambientais, concebida e gerida para fornecer uma vasta gama de serviços ecossistémicos" (Comissão Europeia, 2013). O estabelecimento de Infraestruturas Verdes (IV) - também designadas por Infraestruturas Ecológicas - nos agroecossistemas, juntamente com a aplicação de práticas agrícolas agroecológicas nos olivais e noutras culturas perenes, tem sido proposta como uma estratégia promissora para aumentar a biodiversidade e a sustentabilidade, contrariar os impactos negativos da gestão intensiva e melhorar a resiliência e a adaptação às alterações climáticas (Kabourakis, 1999; Cramer et al., 2018; MAES et al., 2018).

Nos olivais, a IV é constituída por elementos naturais e construídos (componentes da IV), tais como plantas aromáticas, medicinais e frutíferas, charcas e refúgios de pedra ou arbustos, bem como pela aplicação de práticas agrícolas agroecológicas sustentáveis (Figura 1). Estas práticas incluem uma gestão ótima da copa das árvores (por exemplo, poda e reciclagem de resíduos de poda), gestão agroecológica do solo (por exemplo, mobilização mínima do solo e utilização de culturas de cobertura), gestão de nutrientes e fertilizantes, gestão da água de rega e estratégias de proteção das plantas.

Figura 1. Elementos de uma Infraestrutura Verde num olival (© Fonte: E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

A Infraestrutura Verde (IV) proporciona inúmeros benefícios agroecossistémicos, ambientais e humanos, designados coletivamente por serviços agroecossistémicos. Estes incluem a conservação da biodiversidade, a melhoria da fertilidade e da saúde do solo, a redução da erosão do solo e da lixiviação de nutrientes, a regulação das pragas, a proteção contra o vento, a redução e o controlo do escoamento superficial, a diminuição da contaminação das águas superficiais e subterrâneas e o apoio a processos como a assimilação do azoto, a nitrificação e a decomposição. Adicionalmente, a IV pode reduzir os custos laborais e agrícolas, aumentando simultaneamente a rentabilidade económica e o valor ambiental dos olivais. Ao aumentar a disponibilidade de habitats que oferecem abrigo, alimento e locais de reprodução a diversas espécies animais, incluindo artrópodes, aves, répteis, mamíferos e anfíbios, a IV proporciona igualmente benefícios para a biodiversidade. Estes incluem o controlo natural de pragas e doenças, a polinização, a proteção e o reforço das populações de flora e fauna que dependem das terras agrícolas para sobreviver e reproduzir-se, bem como a melhoria da conectividade entre as terras agrícolas e as zonas naturais adjacentes (por exemplo, sítios da rede Natura 2000), através da criação de corredores verdes e manchas que facilitem o movimento e a dispersão das espécies.

No âmbito do projeto LIFE IGIC, o estabelecimento de IV levou ao aumento das populações de plantas aromáticas, arbustos e árvores de fruto, bem como ao aumento das populações de flora e fauna silvestres funcionais nos olivais. No total, foram registadas nos olivais-piloto do LIFE IGIC 270 espécies de plantas, 18 espécies de gastrópodes, 9 espécies de mamíferos, 3 espécies de répteis e 16 espécies de artrópodes - incluindo muitas espécies

funcionais, como parasitoides (*Psytalia concolor*, *Pnigalio mediterraneus*, *Eupelmus urozonus*) e predadores (e.g., *Chrysoperla carnea*, *Hemerobius humulinus*).

As práticas agrícolas sustentáveis implementadas no âmbito do projeto incluíram a mobilização mínima do solo, a utilização de coberto vegetal, a reciclagem dos resíduos de poda, a adubação verde e a gestão sustentável da rega, da fertilização e da proteção fitofarmacêutica. O estabelecimento de IV melhorou a resiliência dos olivais às alterações climáticas, reduziu as emissões de gases com efeito de estufa e melhorou a fertilidade do solo e a nutrição das árvores. Contribuiu igualmente para a preservação e a valorização da paisagem agrícola na zona do projeto. Além disso, o projeto sensibilizou e educou as partes interessadas rurais, os decisores políticos e o público em geral através de eventos educativos e de divulgação. Desenvolveu também uma ferramenta de apoio à decisão (FAD) para avaliar a aplicação da IV nos olivais. Por último, o projeto criou uma norma de certificação para os produtos da azeitona e um protótipo para atividades de agroecoturismo que incorporam infraestruturas verdes. Para mais informações, consultar o sítio Web do projeto LIFE IGIC (www.lifeigic.eu) e o vídeo do projeto (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>).

Estabelecimento de elementos de IV

O projeto LIFE IGIC criou uma infraestrutura verde (IV) em olivais-piloto localizados no vale de Messara (sul de Creta, Grécia). Com base nos resultados do projeto, foram desenvolvidas as seguintes diretrizes técnicas para apoiar a implementação bem sucedida da IV nos olivais:

Plantação de plantas aromáticas, medicinais e de árvores de fruto

Prática sugerida: Plantar árvores e arbustos aromáticos, medicinais e frutíferos (ver Figura 2).

Instruções:

- Um requisito fundamental para a implantação de árvores e arbustos é o acesso à água de rega durante a fase inicial de crescimento. Assim, os locais de plantação devem ser selecionados perto de fontes de rega. Durante os primeiros anos, as plantas devem ser regadas regularmente e mantidas de acordo com as necessidades específicas da espécie e as condições climáticas.
- A plantação pode ser efetuada ao longo das margens dos olivais. Se forem plantadas árvores e arbustos de apoio à IV no pomar, a sua colocação deve evitar interferir com as operações anuais de campo (por exemplo, poda, colheita) ou com o movimento de máquinas.
- É necessária uma vedação adequada para proteger as plantas jovens dos animais que pastam livremente.

Características técnicas: O número recomendado é de 100 a 400 plantas aromáticas por hectare, ou de 30 a 100 árvores por hectare, ou ainda uma combinação de ambas.

As espécies vegetais que se sugere que sejam estabelecidas como elementos de IV incluem plantas aromáticas e medicinais: tágueda (*Dittrichia viscosa*), segurelha-de-Creta (*Satureja thymbra*), orégão-de-creta (*Origanum onites*), díctamo-de-creta (*Origanum dictamnus*), tomilho-mediterrânico (*Thymbra capitata*), sálvia-da-grécia (*Salvia fruticosa*), alecrim (*Rosmarinus officinalis*), alfazema francesa (*Lavandula stoechas*) e árvores de fruto e arbustos, tais como: lentisco (*Pistacia lentiscus*), ébano de Creta (*Ebenus cretica*), giesta-espinhosa (*Calicotome villosa*), giesta-espanhola (*Spartium junceum*), luzerna-arbórea (*Medicago arborea*), amendoeira-brava (*Amygdalus webbii*), pereira-brava (*Pyrus amygdaliformis*), romãzeira (*Punica granatum*), cipreste (*Cupressus sempervirens*) e tamargueira (*Tamarix parviflora*).

A lista detalhada das espécies de apoio à IV plantadas no âmbito do projeto LIFE IGIC está disponível online na ferramenta FAD ([Infraestruturas verdes em olivais](#)).

Figura 2: Estabelecimento de plantações de IV (© Fonte: Laboratório LOVAPS - HMU)

Implantação de refúgios de pedra

Prática sugerida: Implantação de refúgios de pedra (Figura 3).

Instruções: Os refúgios de pedra devem ser colocados em locais que proporcionem microhabitats funcionais para as espécies da fauna-alvo, evitando interferir com as práticas de gestão da oliveira e do solo (por exemplo, colheita, poda, manuseamento de resíduos, fertilização). O tamanho e a colocação dos elementos de pedra podem variar em função da topografia do pomar e do acesso das máquinas.

Aspetos técnicos: Os refúgios de pedra podem ser retangulares, circulares ou assumir qualquer outra forma. Recomenda-se um tamanho de aproximadamente 1 metro de

altura e 2 metros de diâmetro de base para garantir a estabilidade. Podem ser utilizadas redes metálicas, arame e pregos para reforçar a estrutura. Aconselha-se a cobertura com rede para evitar perturbações humanas, como a remoção de pedras ou a apanha de caracóis.

Figura 3: Exemplo de refúgios de pedra criados no âmbito do projeto LIFE IGIC (© Fonte: Laboratório LOVAPS - HMU)

Criação de pilhas de material lenhoso

Prática sugerida: Criação de pilhas de material lenhoso (ramos e troncos de madeira) (Figura 4).

Instruções e aspetos técnicos

As pilhas de material lenhoso podem ser colocadas tanto nas orlas como no interior dos olivais. Recomenda-se um mínimo de 2 estacas por hectare, com uma densidade ótima de pelo menos 5 por hectare. Os materiais podem ser obtidos no interior do olival, tais como resíduos de poda e ramos. Pode ser utilizado arame metálico para estabilizar as estacas e evitar danos ou deslocações. Para melhorar a sua função ecológica, as pilhas de material lenhoso devem incluir características como orifícios para nidificação nos troncos e ramos bem compactados para melhorar a qualidade do habitat. As pilhas localizadas entre as oliveiras podem ser cobertas com cobertura vegetal durante o período de colheita e gestão do solo (normalmente de outubro a janeiro) para evitar interferências com as operações ou durante períodos de elevado risco de incêndio, em conformidade com as orientações da proteção civil. Fora destes períodos, as pilhas devem permanecer no local durante todo o ano.

Figura 4: Abrigo de pilhas de material lenhoso no âmbito do projeto LIFE IGIC (© Fonte: Laboratório LOVAPS - HMU)

Criação de charcas

Prática sugerida: Criação de charcas artificiais (Figura 5).

Instruções e especificações técnicas

Uma fonte de água de rega fiável é essencial para encher as charcas. Assim, as charcas devem ser localizadas junto da infraestrutura de rega (por exemplo, tubagens da rede). Uma densidade de 1-2 charcas por hectare é considerada suficiente. Idealmente, os tanques devem ser colocados sob as copas das oliveiras para reduzir a evaporação e perto de outros elementos de IV, como arbustos ou refúgios de pedra. A construção consiste em escavar um pequeno buraco com uma profundidade máxima de 1 metro e uma secção pouco profunda de 30-40 cm, com um volume total de cerca de 1 metro cúbico. Podem ser instaladas bacias de PVC impermeável (1 m de comprimento × 0,3 m de largura × 30 cm de profundidade). Devem ser colocadas pedras e troncos de madeira no interior para proporcionar vias de fuga aos animais que nelas possam cair. As estruturas permanentes de betão devem ser evitadas, uma vez que podem dificultar as operações agrícolas como a colheita. As charcas devem ser reabastecidas durante o verão e limpas todos os meses para evitar a estagnação da água.

Figura 5: Criação de charcas em oliveais no âmbito do projeto LIFE IGIC (© Fonte: Laboratório LOVAPS - HMU)

Agroecológico - Aplicação de métodos agrícolas sustentáveis

A aplicação de métodos agrícolas agroecológicos e sustentáveis é uma componente central da IV nos olivais e é essencial para a sua aplicação efetiva. O projeto LIFE IGIC propôs e aplicou as seguintes práticas.

Gestão da copa da oliveira e dos resíduos da poda

Prática sugerida: Efetuar uma poda sistemática anual das oliveiras, no início da estação, seguida de trituração e incorporação dos resíduos da poda no solo (Figura 6).

Instruções: O crescimento denso da copa deve ser podado, removendo os rebentos vigorosos e os que bloqueiam a luz solar, para garantir uma penetração adequada da luz e a circulação do ar. Deve ser dada prioridade às árvores que produziram muito na época anterior ou que não foram podadas corretamente durante muito tempo. Todos os rebentos infetados ou secos devem ser eliminados. Em vez de serem queimados, os resíduos da poda devem ser triturados com uma máquina de triturar e incorporados no solo como matéria orgânica.

Figura 6: Coberto vegetal e incorporação de resíduos de poda (© Fonte: E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

Gestão dos solos e da vegetação espontânea

O solo dos olivais deve permanecer coberto durante o máximo de tempo possível - especialmente durante a estação das chuvas - com vegetação ou detritos vegetais. Recomenda-se igualmente a proteção e/ou a criação de habitats não cultivados (biótopos) no interior dos olivais, nomeadamente nas grandes zonas de monocultura de oliveiras.

Prática sugerida 1: Mobilização mínima do solo

Instruções: Aplicar uma perturbação mínima do solo utilizando ferramentas adequadas para reduzir a erosão e a compactação. Se a mobilização do solo for necessária, deve ser

superficial (10 a 15 cm) e efetuada com equipamentos como um cultivador do tipo arado de cinzel (sem inversão do solo) ou uma grade de discos.

Prática sugerida 2: Aplicação de culturas de cobertura, culturas associadas e adubação verde (Figura 7).

Semear uma mistura de espécies de leguminosas e gramíneas no início da estação das chuvas (por exemplo, *Vicia faba*, *Vicia sativa*, *Pisum sativum*, *Triticum* spp., *Hordeum* spp.). Incorporar a biomassa no solo durante a floração das leguminosas para adubação verde. As culturas associadas, como as leguminosas e os cereais, ajudam a melhorar a fertilidade e a estrutura do solo.

Figura 7. Utilização de culturas de cobertura e coberto vegetal (© Fonte: E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

Prática sugerida 3: Manutenção da flora espontânea como cobertura vegetal e corte (Figura 8).

Manter a vegetação espontânea como cobertura do solo e cortá-la antes da floração da oliveira. Deixá-la intacta durante o resto do ano, exceto nos períodos de elevado risco de incêndio, casos em que o corte deve obedecer às orientações da proteção civil.

Figura 8: Esquerda: Cobertura do solo com flora espontânea; direita: Corte da flora espontânea (© Fonte E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

Prática sugerida 4: Orlas não cultivadas de flora espontânea e de plantações IV (Figura 9).

Manter, durante todo o ano, faixas de sebe não cultivadas ou biótopos no interior dos olivais ou ao longo das suas orlas. São especialmente importantes em olivais adjacentes a aglomerados populacionais, zonas industriais, vias rodoviárias ou terras agrícolas com gestão intensiva.

Figura 9: Faixa de proteção constituída por espécies de apoio à IV e flora espontânea nas orlas dos olivais (© Fonte E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

Gestão agroecológica de nutrientes e fertilizantes

Prática sugerida: Utilização racional e minimização de fertilizantes químicos de síntese e utilização de fertilizantes orgânicos (Figura 10).

Instruções: Aplicar uma fertilização equilibrada anualmente ou de dois em dois anos, consoante a gestão do olival, as propriedades do solo, o estado nutricional das árvores e as condições climáticas. Utilizar fertilizantes orgânicos, como estrume animal ou adubação verde, e minerais naturais, para aumentar a fertilidade do solo através da libertação lenta de nutrientes e de uma melhor nutrição das árvores.

Figura 10: Aplicação de fertilizante orgânico (estrume animal) (© Fonte, Laboratório LOVAPS - HMU)

Gestão agroecológica da água de rega

Prática sugerida: Captação de água e métodos de rega eficientes, de acordo com as necessidades das oliveiras e do solo.

Instruções: Promover a captação de água recorrendo à mobilização mínima do solo e a técnicas de seguimento de curvas de nível em olivais com declive. Manter a cobertura do solo para favorecer a retenção de água. Utilizar sistemas de rega eficientes, como a rega gota-a-gota, assegurando uma distribuição uniforme da água no olival. Manter a rede de rega para evitar fugas. A rega deve realizar-se preferencialmente de manhã cedo ou ao fim da tarde.

Proteção vegetal agroecológica

Prática sugerida: Minimizar a utilização de pesticidas químicos de síntese e aplicar racionalmente os produtos fitofarmacêuticos. Promover inimigos naturais e prevenir surtos de pragas e doenças.

Instruções: Utilizar produtos fitofarmacêuticos apenas quando necessário, com utilização mínima de pesticidas químicos de síntese e em conformidade com a monitorização e as diretrizes oficiais. Dar prioridade aos métodos de controlo biológico que utilizam predadores e parasitoides naturais (insetos auxiliares). A prevenção é fundamental. Utilizar armadilhas de atração e morte para gerir as populações de mosca-da-azeitona (Figura 11).

Figura 11: Direita: Armadilha McPhail para monitorização da mosca da azeitona (*Bactrocera oleae*) - Esquerda: Armadilha de atração e morte num olival (© Fonte E. Kabourakis, Laboratório LOVAPS - HMU)

Conclusão

Em conclusão, a integração de Infraestruturas Verdes (IV) nos olivais aumenta a resiliência climática, protege os recursos naturais e a biodiversidade, melhora o desempenho

ambiental e apoia a prestação de múltiplos serviços agroecossistémicos. A IV inclui elementos físicos (plantações, refúgios de pedra, pilhas de ramos e charcas artificiais) e a aplicação de práticas agrícolas agroecológicas e sustentáveis (gestão da copa das árvores, reciclagem dos resíduos de poda, mobilização mínima do solo, cobertura do solo de base agroecológica, gestão da rega, gestão de nutrientes e da fertilização, e gestão da proteção vegetal). Projetos como o LIFE IGIC fornecem orientações valiosas e dados técnicos para uma implementação bem sucedida da IV nos olivais. No entanto, é necessária mais investigação em contextos e regiões geográficas mais amplos para aprofundar a compreensão e expandir a aplicação da IV nos olivais e noutras culturas frutícolas perenes.

Bibliografia e recursos

Infraestruturas verdes nos olivais:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Ferramenta de apoio à decisão para avaliação de infraestruturas verdes em olivais:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

1. Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980.
2. EC, 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>
3. Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158*, 2022 pp. 7-11
4. Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.
5. Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.
6. Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55.
7. Volakakis, N., Kabourakis, E. M., Rempelos, L., Kiritsakis, A., & Leifert, C. 2022. Effect of Different Cover Crops on Suppression of the Weed *Oxalis pes-caprae* L., Soil Nutrient Availability, and the Performance of Table Olive Trees ‘Kalamon’ cv. in Crete, Greece. *Agronomy*, 12(10), 2523.

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

**Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest**

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com